

Der Gebrauch von *Unterstützter Kommunikation* und *Gestützter Kommunikation* an sonderpädagogischen Einrichtungen im Kanton Luzern

In welchen sonderpädagogischen Einrichtungen im Kanton Luzern und mit welchem Störungsbild werden *UK* und *FC* wie regelmässig genutzt?
Ein Vergleich von fünf sonderpädagogischen Einrichtungen.

Abstract

Viele Kinder oder Erwachsene können sich aufgrund von fehlender oder unzureichender Lautsprache oftmals nicht erfolgreich verständigen. Zur Unterstützung der Lautsprache dienen die Methoden der *Unterstützten Kommunikation* und der *Gestützten Kommunikation*. In der vorliegenden Arbeit wurde das Ziel verfolgt, herauszufinden, wie oft und mit welchen Störungsbildern die beiden Methoden an Sonderschulen des Kantons Luzern angewandt werden.

Bei der Forschungsmethode handelt es sich um eine aggregierte Einzelfallstudie. Die Daten wurden anhand einer halbstandardisierten Befragung, mit zehn Personen, erhoben. Mittels quantitativer und qualitativer Analyse, wurde die Befragung ausgewertet.

Den Antworten der Befragten¹ zufolge, ist der Gebrauch von *UK* von der Institution sowie der Eigeninitiative abhängig. Die Befragten mit einer längeren Berufserfahrung an Sonderschulen, kennen mehr Kommunikationsformen als diejenigen, die erst seit kurzem an einer Sonderschule arbeiten.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Personen bedanken, welche den Fragebogen ausgefüllt haben. Ein grosser Dank wird auch an meine Betreuerin Erika Hunziker gerichtet. Sie hatte auf alle Fragen eine Antwort und hat mich mit wertvollen Tipps unterstützt. Ebenfalls danke ich Esther Hunziker, welche als Pretesterin eine wichtige Rolle einnahm. Zudem möchte ich mich bei meinen Eltern und meiner Schwester für das Gegenlesen der Arbeit bedanken.

¹ Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gemeinsame Verwendung der männlichen und weiblichen Form verzichtet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Motivation und Themenwahl	5
1.2 Herleitung der Fragestellung	5
1.3 Gliederung der Arbeit	6
Theoretische Grundlagen	7
2. Sprache vs. Kommunikation	7
3. Einführung UK	7
3.1 Historischer Hintergrund UK	8
3.2 Zielgruppe für UK	8
3.3 Multimodales Kommunikationssystem	9
3.4 Kommunikationsformen	10
3.4.1 Körpereigene Kommunikationsformen	10
3.4.2 Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen	12
3.5 Arten der Selektion / Ansteuerungsmöglichkeiten	14
3.5.1 Direkte Selektion.....	15
3.5.2 Indirekte Selektion/Scanning	15
3.6 Ansätze und Methoden	15
3.6.1 TEACCH	15
3.6.2 PECS	15
3.6.3 COCP	16
3.6.4 AAPEP.....	16
3.7 UK und Logopädie	16
3.8 Ansprechpartner/Hilfsmittellieferanten	16
4. Einführung FC	17
4.1 Historischer Hintergrund FC	17
4.2 Zielgruppe für FC	18
4.3 Arten der Stützung	18
5. Abgrenzung UK/FC	19
Empirischer Teil	20
6. Forschungsmethoden	20
6.1 Stichprobe	20
6.2 Methodenwahl	20
7. Vorstellung des Fragebogens	21
7.1 Einleitung in den Fragebogen	21
7.2 Aufbau des Fragebogens	21
7.3 Pretest	22

8.	Datenaufbereitung und Auswertung	22
8.1	Aufbereitung der quantitativen Fragen	22
8.2	Aufbereitung der qualitativen Fragen	23
9.	Ergebnisse	23
9.1	Soziodemographische Merkmale	23
9.2	Gebrauch von UK (quantitativ)	24
9.3	Grösse des Repertoires	25
9.4	Gebrauch von UK (qualitativ)	29
9.5	Gebrauch von FC (quantitativ)	31
9.6	Gebrauch von FC (qualitativ)	32
9.7	Anmerkungen zur gesamten Befragung	33
10.	Fazit.....	33
10.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	33
10.2	Überprüfung der Hypothesen	34
10.3	Beantwortung der Fragestellung	35
	Schlussteil	36
11.	Diskussion der Ergebnisse.....	36
11.1	Gebrauch von UK	36
11.2	Grösse des Repertoires	36
11.3	Gebrauch von FC	37
12.	Methodenkritik	37
13.	Ausblick.....	38
14.	Konsequenzen für Forschung und berufliche Praxis	38
	Verzeichnisse	39
15.	Quellenverzeichnis	39
15.1	Abbildungen und Tabellen.....	39
15.2	Literatur	40
15.3	Abkürzungsverzeichnis	42
15.4	Glossar	43
	Anhang	44

1. Einleitung

Vielen Kindern und Erwachsenen ist eine gelingende Kommunikation aufgrund unzureichender oder fehlender Lautsprache nicht möglich. Trotzdem sollte diesen Personen die Gelegenheit gegeben werden, sich bestmöglich auszudrücken. Da die Lautsprache oftmals nicht genügt, benötigen diese Personen eine Unterstützung. Die *Unterstützte Kommunikation*² und die *Gestützte Kommunikation*³ sind zwei Möglichkeiten, Menschen mit fehlender oder unzureichender Lautsprache eine bessere Kommunikation zu ermöglichen und so ihre Lebensqualität zu verbessern. (vgl. Wilken, 2014, S. 43)

1.1 Motivation und Themenwahl

In meinem Vorpraktikum war ich als Klassenassistenz in einer Institution für körperlich behinderte Kinder. Dort habe ich die Methode der *Unterstützten Kommunikation* und die Methode der *Gestützten Kommunikation* zum ersten Mal kennengelernt.

Neben meinem Studium arbeite ich bei verschiedenen Familien als Assistenz für ihre körperlich oder geistig behinderten Kinder. Unter anderem betreue ich seit ca. zwei Jahren einen jetzt 18-jährigen jungen Mann, welcher eine elektronische Kommunikationshilfe besitzt. Mich fasziniert sein Umgang mit der Kommunikationshilfe und seine Art, körpereigene Kommunikationsformen (Kapitel 3.4.1) einzusetzen. Er hat erfolgreiche Strategien entwickelt, um schnellst- und bestmöglich verstanden zu werden.

Bei den Praktika im Studium habe ich festgestellt, dass der Einsatz von *Unterstützter Kommunikation* und *Gestützter Kommunikation* keine Selbstverständlichkeit darstellt und nicht überall gleichermassen etabliert ist.

„Unabhängige Kommunikation ist die beste Kommunikation, aber selbst die schlechteste Art der Kommunikation ist besser als keine. Unabhängigkeit ist eine wertvolle Eigenschaft; Kommunikation aber ist ein Menschenrecht“ (Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 99).

1.2 Herleitung der Fragestellung

Aus den Erfahrungen im Sonderschulbereich und diversen Praktika habe ich mir folgende Fragestellung überlegt:

In welchen sonderpädagogischen Einrichtungen im Kanton Luzern und mit welchem Störungsbild werden UK und FC wie regelmässig genutzt?

² *Unterstützte Kommunikation* wird in der vorliegenden Arbeit als *UK*, *AAC* oder *Unterstützte Kommunikation* bezeichnet.

³ *Gestützte Kommunikation* wird in der vorliegenden Arbeit als *FC* oder *Gestützte Kommunikation* bezeichnet.

Zur Beantwortung der Fragestellung habe ich die folgenden Hypothesen aufgestellt:

- Der Gebrauch von *UK* an Sonderschulen ist von der Art der Behinderung sowie der Institution abhängig.
- Der Gebrauch von *FC* an Sonderschulen ist von der Art der Behinderung sowie der Institution abhängig.
- Die Grösse des Repertoires ist abhängig vom Alter. Je älter die Logopädinnen sind, umso mehr Kommunikationsformen setzen sie ein.
- Die Grösse des Repertoires ist abhängig von der Berufserfahrung. Je grösser die Berufserfahrung, umso mehr Kommunikationsformen werden eingesetzt.
- Die Grösse des Repertoires ist abhängig von der Berufserfahrung an Sonderschulen. Je grösser die Berufserfahrung an einer Sonderschule, umso mehr Kommunikationsformen werden eingesetzt.
- Die Grösse des Repertoires ist abhängig von zusätzlichen Ausbildungen und Weiterbildungen. Die Personen mit Ausbildungen oder Weiterbildungen benutzen mehr Kommunikationsformen.

1.3 Gliederung der Arbeit

Abb. 1: Forschungsprozess nach Burzan (vgl. Burzan, 2015, S. 26)

Bei dieser Arbeit wurden für das Vorgehen die Forschungsschritte der quantitativen Sozialforschung nach Burzan (2015, S. 26) durchlaufen. Dies beinhaltet die Suche eines Themas und deren Präzisierung mittels Literatur. Der erste Teil dieser Arbeit besteht aus einer Zusammenfassung der Literatur und der Definition der Begriffe. Anschliessend folgt die Operationalisierung, welche die Methodenwahl und Verfeinerung des Fragebogens beinhaltet und im empirischen Teil dieser Arbeit dokumentiert ist. Nach der Durchführung des Pretests werden die Daten erhoben, aufbereitet und interpretiert. Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird die Methodenwahl und das Vorgehen genauer erläutert. (vgl. Burzan, 2015, S. 26)

Theoretische Grundlagen

In den folgenden Kapiteln werden die Begriffe *Kommunikation* und *Sprache* genauer definiert. Die Methoden der *Unterstützten Kommunikation* und der *Gestützten Kommunikation* werden beschrieben, die Zielgruppen werden erläutert und die verschiedenen Anwendungen sowie Anwendungsbereiche werden definiert.

2. Sprache vs. Kommunikation

Als *Kommunikation* bezeichnet man jede absichtliche oder unabsichtliche Interaktion zwischen zwei oder mehreren Personen. Zur Kommunikation gehören nonverbale und verbale Zeichen, Verhaltensweisen und Ausdrucksformen wie z.B. Nähe, Distanz, Körperhaltung, zustimmendes oder ablehnendes Kopfnicken, welche Vorhaben, Wünsche oder Bedürfnisse ausdrücken können. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 13; Wilken, 2014, S. 10/11)

Sprache ist das wichtigste Kommunikationssystem der Menschen. Sie beinhaltet bestimmte Symbole, welche beispielsweise in Form von Gebärden, Wörtern, Zeichen oder ähnlichem dargestellt werden können und Dinge, Handlungen, Beziehungen, zeitliche Ordnungen und Abfolgen repräsentieren (vgl. Wilken, 2014, S. 11). Ausserdem ermöglicht die Sprache das Stellen von Fragen, das Formulieren von kontextunabhängigen Mitteilungen und die Einschätzung der eigenen sowie fremden Handlungen. Die Sprache dient auch der Wahrnehmungsverarbeitung und -Speicherung. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 12)

3. Einführung UK

Der Begriff *Unterstützte Kommunikation (UK)* gilt als deutsche Bezeichnung für das Fachgebiet AAC (*Augmentative and Alternative Communication*). *Augmentative and Alternative Communication* bedeutet übersetzt *ergänzende und alternative/ersetzende Kommunikation* und beschreibt nonverbale Kommunikationsstrategien. (vgl. Braun, 2012, S. 01.003.001; Kaiser-Mantel, 2012, S. 12; Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 31)

Bei der *ergänzenden Kommunikation* verwendet man Methoden, die als Begleitung oder Unterstützung der Lautsprache angewendet werden und die die Ausdrucksmöglichkeiten steigern. Beispielsweise kann ein Kommunikationsheft oder -ordner mit verschiedenen Symbolen, Begriffen oder Bildern in einer fremden Umgebung die Lautsprache des Menschen ergänzen und somit die Verständlichkeit verbessern. (vgl. Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 31; Wilken, 2014, S. 9)

Die *alternativen/ersetzenden Kommunikationsformen* beinhalten vorwiegend Gebärden, grafische Symbole, Schrift oder auch unterschiedliche technische Hilfen. Alternative Kommunikationsformen werden bei Menschen mit fehlender Lautsprache, bei Menschen mit schwer verständlicher Lautsprache oder bei Menschen mit eingeschränkter Lautsprache angewendet. Da die gesprochene Sprache bei ihnen nicht ausreicht, benötigen sie ein anderes Kommunikationsform. (vgl. Schützendorf aus Crossley., 1997, S. 31; Wilken, 2014, S. 9)

Sie sollen einerseits bei Kindern mit erheblich verzögerter Sprachentwicklung die lange Zeit fehlende lautsprachliche Verständigung überbrücken und den Spracherwerb fördern und andererseits bei Personen mit schwer verständlicher Sprache das Verstehen erleichtern sowie ergänzend zu nicht normsprachlichen Lauten (z.B. ai für nein und mm für ja) eine effektivere Kommunikation ermöglichen. (Wilken, 2014, S. 9)

Die Methoden der *alternativen/ersetzenden* und der *ergänzenden Kommunikation* unterscheiden sich ausschliesslich darin, ob die Benutzer der jeweiligen nonverbalen Kommunikationsstrategie teilweise oder vollständig an sie gebunden sind. (vgl. Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 31)

Das übergeordnete Ziel der *Unterstützten Kommunikation* ist „nichtsprechende Menschen aus ihrer kommunikativen Isolation zu befreien und dafür zu sorgen, dass Kommunikation für sie nicht zu einem permanenten Frustrationserlebnis wird“ (Braun, 2014, S. 01.004.01). Ausserdem haben die Methoden der *Unterstützten Kommunikation* die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten und die Verbesserung der Verständlichkeit von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache zum Ziel. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 12)

„Der Einsatz der UK kann die gesamte persönliche Entwicklung fördern und unterstützt zudem die allgemeine Sprachentwicklung“ (Lage, 2014, S. 15.002.002).

3.1 Historischer Hintergrund UK

UK wurde in den 70er Jahren in Nordamerika aus verschiedenen Strömungen heraus entwickelt. Ein wichtiges Ziel war die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Im angloamerikanischen Ausland hat das Fachgebiet AAC zum Ende der 70er Jahre an Wichtigkeit zugenommen, im deutschsprachigen Raum wurde das Fachgebiet AAC erst 10 Jahre später als UK bekannt. In der Schweiz ist die *Unterstützte Kommunikation* seit 1989 bekannt. (vgl. Braun, 2012, S. 01.004.001ff; Lage, 2014, S. 15.002.005)

3.2 Zielgruppe für UK

Eine Unterteilung in Zielgruppen erleichtert eine differenzierte, auf die Person abgestimmte Zielsetzung im Einsatz von *Unterstützter Kommunikation*.

Die Massnahmen im Bereich Unterstützter Kommunikation beziehen sich auf Menschen, die aufgrund angeborener oder erworbener Behinderung gar nicht oder kaum sprechen können. Es handelt sich um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die entsprechend ihrem Entwicklungsstand zwar Sprachverständnis besitzen, die sich jedoch mit den ihnen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmöglichkeiten nicht zufriedenstellend ausdrücken können. (Kristen, 1994, S. 15)

Zur Zielgruppe gehören nach Kristen (1994, S. 15) Menschen mit angeborenen Behinderungen, fortschreitenden Erkrankungen, erworbenen Schädigungen durch Unfälle oder Schlaganfälle sowie Menschen mit vorübergehend eingeschränkten sprachlichen Möglichkeiten. Die Hilfsmittel können als ständige oder vorübergehende Hilfe eingesetzt werden oder als Hilfe zum Spracherwerb dienen. (vgl. Kristen, 1994, S. 15)

Nach Von Tetzchner und Martinsen (2000) erfolgt die Einteilung der Gruppen nach Funktion, welche UK für die Person einnimmt. Die Einteilung wird im Folgenden dargestellt.

Ausdruckssprachgruppe

In dieser Gruppe wird *UK* als expressives Kommunikationsmittel eingesetzt. Personen, welche dieser Gruppe zugeteilt werden, benötigen ein Kommunikationshilfsmittel, welches ihnen für immer und jederzeit zur Verfügung steht. (vgl. Von Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 80)

Unterstützungssprachgruppe

Zur Unterstützungssprachgruppe gehören Kinder mit einer stark verzögerten Entwicklung des Sprachverständnisses und Kinder, bei welchen das Sprachverständnis und die Sprachproduktion vorübergehend stark unterschiedlich weit entwickelt sind. Diese Kinder werden höchstwahrscheinlich sprechen lernen, sind in der Sprachentwicklung jedoch stark verzögert. *UK* wird als vorübergehende Massnahme benötigt, dient der Förderung des Sprachverständnisses und der Lautsprache und kann weggelassen werden, sobald die Lautsprache genügend weit entwickelt ist.

Ebenfalls zur Unterstützungssprachgruppe gehören Kinder und Erwachsene, welche die Lautsprache zwar erlernt haben, sich jedoch in gewissen Situationen nicht verständlich ausdrücken können. Kontextabhängige Sachen, gemeinsame Erfahrungen und dem Gesprächspartner bekannte Gesprächsinhalte können diese Personen leicht vermitteln. Kontextunabhängige, dem Gesprächspartner unbekannte Gesprächsinhalte kann eine Person aus dieser Gruppe allenfalls nicht oder nur schwer verständlich vermitteln. In Situationen, bei denen die Lautsprache nicht reicht, können Gebärden, grafische Zeichen oder andere Kommunikationshilfsmittel dieser Gruppe helfen, sich besser verständlich machen zu können. (vgl. Braun, 2012, 01.003.001; Von Tetzchner, 2014, S. 15.002.021)

Ersatzsprachgruppe

In dieser Gruppe wird *UK* als Ersatzsprache verwendet, da die Personen in dieser Gruppe die Lautsprache nicht verstehen und produzieren können. Sie sind somit lebenslang auf *UK* angewiesen. (vgl. Von Tetzchner, 2014, S. 15.002.021; Von Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 80)

Nach Weid-Goldschmidt (2013, S. 11), erfolgt die Einteilung in Gruppen aufgrund der kommunikativen Kompetenzen einer Person und anhand der kommunikativen Kompetenz des Umfeldes. Weid-Goldschmidt (2013) unterteilt Nutzende von *UK* in vier Kompetenzstufen. Die jeweiligen Stufen beschreiben die verschiedenen Arten der Nutzung von Methoden der *Unterstützten Kommunikation*. In den vier Kompetenzstufen befinden sich Personen, welche kaum kommunikative Kompetenzen erlangen bis hin zu Personen, bei welchen ausser der fehlenden oder ungenügend vorhandenen Lautsprache keine kommunikativen Einschränkungen vorliegen. (vgl. Weid-Goldschmidt, 2013, S. 11)

3.3 Multimodales Kommunikationssystem⁴

Um eine bessere und gelingende Kommunikation zu erlangen, genügt das Anbieten einer elektronischen Kommunikationshilfe, von Gebärden oder Symbolen alleine nicht. Es muss mit dem Nutzer der *Unterstützten Kommunikation* ein multimodales Kommunikationssystem aus-

⁴ „Menschliche Kommunikation ist normalerweise *multimodal*, d.h. wenn wir sprechen, benutzen wir ergänzend Gestik, Mimik und einzelne Laute. Grundsätzlich gilt: Je mehr Kommunikationsformen ich einsetze, um so eindeutiger werde ich verstanden“ (Pivit, 2014, S. 01.006.001).

gearbeitet werden, welches individuell auf ihn abgestimmt ist. Zu einem multimodalen Kommunikationssystem gehören körpereigene Kommunikationsformen (siehe Kapitel 3.4.1), körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen (siehe Kapitel 3.4.2), die Art der Selektion (siehe Kapitel 3.5), das eigene Vokabular (kann anhand von körpereigenen oder körperfremden Kommunikationsformen ausgedrückt werden) und Kommunikationsstrategien. Das Ziel ist es, dass die UK-nutzende Person all diese Mittel so einsetzen kann, dass die Kommunikation verständlicher, schneller und besser gelingt (Kommunikationsstrategie). Eine elektronische Kommunikationshilfe stellt dementsprechend nur einen kleinen Teil in diesem Kommunikationssystem dar. Das Wichtigste bei der *Unterstützten Kommunikation* ist der Einsatz von allen, zur Verfügung stehenden, Kommunikationsmitteln. (vgl. Pivit, 2012, S. 01.006.001)

3.4 Kommunikationsformen

Die Kommunikationsformen der *Unterstützten Kommunikation* werden in zwei Kategorien gegliedert: In *körpereigene Kommunikationsformen*, welche vom Benutzer selbst erzeugt werden (siehe Abb. 2, Kapitel 3.4.1) und in *körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen*, welches externe Hilfsmittel sind (siehe Abb. 4, Kapitel 3.4.2). (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 12)

3.4.1 Körpereigene Kommunikationsformen

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, sind körpereigene Kommunikationsformen alle Ausdrucksformen, welche ohne Hilfsmittel oder Gegenstände und lediglich mit dem eigenen Körper ausgeführt werden. Die Zeichen, Signale, usw. werden dementsprechend von der kommunizierenden Person selbst erzeugt. Schon kleine Signale wie zum Beispiel der Atemrhythmus, Schreien, Gestik und Mimik übermitteln eine bestimmte Mitteilung. Diese nonverbalen Kommunikationsformen sind nicht nur ein wesentlicher Bestandteil für Menschen mit Behinderungen, sondern für alle. Oftmals wird aus der Gestik ein Inhalt zwar nur unbewusst wahrgenommen aber dennoch trägt er zur Verständigung bei. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 24)

Die Abbildung 2 zeigt einen Überblick über die körpereigenen Kommunikationsformen.

Abb. 2: Körpereigene Kommunikationsformen (Kaiser-Mantel, 2012, S. 24)

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick zu den Inhalten der körpereigenen Kommunikationsformen gegeben.

Basale Stimulation und Kommunikation

Die Basale Stimulation und Kommunikation sind Ansätze, für schwerstbehinderte Menschen, welche sich dem gesamten Körper widmen. (Braun & Kristen, 2014, S. 02.004.001)

Handzeichen

Zu den Handzeichen zählen:

Deutsche Gebärdensprache (Abkürzung = DGS):

Die DGS ist eine eigene Sprache, welche für beeinträchtigte Menschen oft zu komplex aufgebaut ist. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 28)

Lautsprachbegleitende Gebärden (Abkürzung = LBG) und Lautunterstützende Gebärden (Abkürzung = LUG):

LBG und LUG werden aus der DGS abgeleitet und dienen der Unterstützung der Lautsprache durch paralleles Gebärden. Bei den LBG wird jedes Wort gebärdet, was für Menschen mit einem Resthörvermögen eine Hilfe beim Erlernen der Lautsprache darstellen kann, bei den LUG hingegen werden nur bedeutungstragende Wörter und zentrale Aussagen parallel zur Lautsprache gebärdet. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 29f)

Fingeralphabet (Abkürzung = FA):

Das Fingeralphabet gehört zur DGS. Bei dem FA handelt es sich um ein Alphabet, welches aus Handzeichen besteht. Jedem Buchstaben kann eine Gebärde zugeordnet werden, was das Buchstabieren mit den Fingern ermöglicht. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 30)

Phonembestimmtes Manualsystem (Abkürzung = PMS):

Das PMS unterstützt die Phonembildung (Bildung von einem Laut) mit bestimmten Handzeichen. Das PMS kann die Lippenstellung, Kieferstellung, Zungenstellung und den Artikulationsort darstellen. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 31)

Abb. 3: Phonembestimmtes Manualsystem (Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, 2014)

Taktile Handzeichen:

Taktile Handzeichen werden erfühlt und ertastet und sind für Menschen mit Hörsehbeeinträchtigungen geeignet. Zu den taktilen Handzeichen gehören Gebärden unter der Hand, geführte Gebärden, body signs und on body signs. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 31)

3.4.2 Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen

Zu den körperfremden und hilfsmittelgestützten Kommunikationsformen gehört alles, was sich ausserhalb des Körpers befindet und was durch Zeigen ausgewählt wird. Die körperfremden und hilfsmittelgestützten Kommunikationsformen lassen sich einteilen in *nichtelektronische Kommunikationshilfen* und *elektronische Kommunikationshilfen*. Die Abbildung 4 zeigt einen Überblick über die körperfremden und hilfsmittelgestützten Kommunikationsformen. (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 33; Von Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 18)

Abb. 4: Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen (Kaiser-Mantel, 2012, S. 25)

Nichtelektronische Kommunikationshilfen

Zu den nichtelektronischen Kommunikationshilfen gehören tastbare Symbolsysteme (3D-Systeme) und grafisch-visuelle Systeme (2D-Systeme). Die nichtelektronischen Kommunikationshilfen können eine Ergänzung zu einer elektronischen Kommunikationshilfe oder zu Gebärden darstellen und umgekehrt. (vgl. Hüning-Meier & Bollmeyer, 2014, S. 03.003.001; Kaiser-Mantel, 2012, S. 33)

3D-Systeme: Zu den 3D-Systemen gehören Realgegenstände, Teile von einem realen Gegenstand, Miniaturobjekte und Bezugsobjekte. Die 3D-Systeme werden in der Kommunikation mit blinden Menschen, stark sehbehinderten Menschen und stark kognitiv beeinträchtigten Menschen eingesetzt (beispielsweise kann ein Fell die anstehende Reittherapie symbolisieren). (vgl. Hüning-Meier & Bollmeyer, 2014, S. 03.003.001; Kaiser-Mantel, 2012, S. 33)

2D-Systeme: Bilder, Fotos, grafische Symbole, Piktogramme⁵, Schrift und Zeichnungen gehören zu den 2D-Systemen. Die Bedeutung von Fotos und realitätsnahen Bildern ist meistens leicht zu erkennen. Bei Fotos kann der Hintergrund ablenkend wirken. Grafische Symbole und Piktogramme sind im Gegensatz zu den Fotos oft leichter zu verstehen. Auch bei kontextunabhängigen Äusserungen ist den grafischen Symbolen und den Piktogrammen einfacher eine Bedeutung zuzuordnen, da es sich nicht um ein Abbild eines bestimmten Objektes handelt (z.B. Auto ≠ Auto von Papa). (vgl. Hüning-Meier & Bollmeyer, 2014, S. 03.004.001)

⁵ Ein Piktogramm ist die vereinfachte Form von einem Symbol. (vgl. Von Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 227)

Zu den grafischen Symbolen und den Piktogrammen gibt es sogenannte Symbolsammlungen, wie z.B. METACOM, PCS (Picture Communication Symbols) und SymbolStix. Anhand von Softwares (bspw. Boardmaker) können diese in Form von Symbolkarten, Kommunikationstafeln, Kommunikationsmappen oder Kommunikationsbüchern/-Ordnern angeordnet werden. (vgl. Bober & Wachsmuth, 2014, S. L.003.001; Hüning-Meier & Bollmeyer, 2014, S. 03.004.001; Kaiser-Mantel, 2012, S. 35)

elektronische Kommunikationshilfen

Im folgenden Teil wird ein Überblick über die verschiedenen elektronischen Kommunikationshilfen geschaffen.

Die elektronischen Kommunikationshilfen werden nach Breul (2014, S. 04.005.001ff) in vier Kategorien eingeteilt. Sie ermöglichen nicht nur eine bessere Kommunikation, auch eine Umfeldsteuerung durch die elektronische Kommunikationshilfe ist teilweise möglich (zum Beispiel Steuerung zur Öffnung und Schliessung der Türen/Fenster/Rolladen, etc.). (vgl. Breul, 2014, S. 04.005.001)

„Sprechende Tasten“:

Eine „Sprechende Taste“ ist ein Gerät, auf welches Mitteilungen draufgesprochen werden können (siehe natürliche Sprachausgabe). Diese Mitteilungen können durch Druck auf diesen Taster abgespielt werden. Es gibt Geräte, bei denen mehrere Mitteilungen nacheinander abgespielt werden können. Beispiele für „Sprechende Tasten“ sind: „Big-Mack“, „Go-Talk-One“ oder „Little Step-by-Step“. (vgl. Breul, 2014, S. 04.005.001ff)

Abb. 5: Little Step-by-Step mit verschiedenen Farbaufsätzen (Rehavista GmbH, n.d.)

Geräte mit statischer Oberfläche:

Geräte mit statischer Oberfläche haben dasselbe Prinzip wie mehrere „Sprechende Tasten“. Auf jeder Taste befindet sich eine bestimmte Mitteilung, welche nicht geändert wird. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die natürliche Sprachausgabe. Die Mitteilung der Taste wird mit dem dazu passenden Bild oder Symbol dargestellt. Es gibt Geräte mit zwei Tasten bis zu Geräten mit über 30 Tasten. Durch verschiedene Ebenen und Deckblätter kann das gespeicherte Vokabular variiert werden. In diese Gruppe werden folgende Geräte eingeordnet: „GoTalk“, „SuperTalker“⁶ und „Tobii S32“. (vgl. Breul, 2014, S. 04.005.001ff)

Abb. 6: GoTalk 4+, GoTalk 9+, GoTalk 20+ (Attainmentfamily.com, n.d.)

Abb. 7: SuperTalker mit variierbarer Feldanzahl und Oberfläche (RehaMedia, n.d.)

⁶ wird verwendet für „Sprachausgabegerät“. (vgl. Bober & Wachsmuth, 2014, S. L.015.001)

Geräte mit dynamischem Display:

Zu dieser Gruppe gehören Geräte, welche meistens durch einen Touchscreen bedient werden können und direkt zu einer Aussage oder einer weiteren Seite mit Begriffen führen. Durch den automatischen Wechsel zur neuen Seite, muss die Oberfläche nicht gewechselt werden (deshalb „dynamisches“ Display). Bei dieser Gerätegruppe gibt es Geräte mit natürlicher Sprachausgabe und Geräte mit natürlicher und synthetischer Sprachausgabe („DynaVox M3“, „Tobii C“, „SmallTalker“). Auf diesen Geräten kann auch mit Schriftsprache gearbeitet werden und eine Wiedergabe von Musik ist ebenfalls möglich. (vgl. Breul, 2014, S. 04.005.001ff)

Abb. 8: SmallTalker (Fondation Suisse pour les Téléthèses, n.d.)

Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe – „sprechende Schreibmaschinen“:

Die Geräte mit Schriftspracheingabe sind für Menschen geeignet, welche die Schriftsprache gut beherrschen und welche die kleinen Tasten bedienen können. Diese Geräte können Geschriebenes sprachlich wiedergeben. Die Sprachausgabe auf diesen Geräten ist synthetisch. Beispiele dafür wären „LightWriter“, „Allora“ oder „SPOK21“. (vgl. Breul, 2014, S. 04.005.001ff)

Abb. 9: Lightwriter (Fondation Suisse pour les Téléthèses, n.d.)

Natürliche Sprachausgabe (auch digitalisierte Sprachausgabe):

Die „natürliche“ Sprachausgabe gilt als Basis für die einfachen elektronischen Kommunikationshilfen. Dazu wird die natürliche Lautsprache, anhand eines im Gerät eingebauten Mikrofons, aufgenommen, elektronisch gespeichert und kann beispielsweise durch das Drücken auf einen Knopf abgespielt werden. Auch das Aufnehmen von Geräuschen, Gesang oder Musik ist möglich. (vgl. Breul, 2014, S. 04.005.001ff)

Synthetische Sprachausgabe (auch künstliche Sprachausgabe):

Die „synthetische“ Sprache wird vom Gerät selbst produziert, indem die Buchstaben, Wörter und Sätze in eine gesprochene Sprache übersetzt werden. Für diese Sprachausgabe wird immer ein geschriebener Text benötigt. In der heutigen Zeit ist die Qualität der synthetischen Sprachausgabe so fortgeschritten, dass die künstliche Stimme fast nicht von einer menschlichen Stimme unterschieden werden kann. (vgl. Breul, 2014, S. 04.005.001ff)

3.5 Arten der Selektion/Ansteuerungsmöglichkeiten

Die Selektion dient der Auswahl von einem Feld auf einer Kommunikationshilfe und wird bei den körperfremden und hilfsmittelgestützten Kommunikationsformen benötigt. Diese Selektion kann körpereigen oder hilfsmittelunterstützt erfolgen und wird eingeteilt in die direkte und indirekte Selektion (bzw. Scanning). Welche Art der Selektion gewählt wird, hängt von den motorischen Fähigkeiten des Benutzers der Kommunikationshilfe ab. Das Ziel der Selektion ist schnell eine genaue Auswahl treffen zu können. (vgl. Bober & Wachsmuth, 2014, S. L.004.001 & L.016.001; Pivitt, 2014, S. 01.007.01)

3.5.1 Direkte Selektion

Erfolgt die Auswahl beispielsweise anhand einer Körperbewegung (mittels Finger, Fuss, Auge, Kopf oder anderer Körperbewegung) oder mithilfe von Hilfsmitteln (z.B. einem Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, einer Maus, Kopfmaus, einem Joystick oder Fingerführaster), welche beispielsweise Druck auf eine Taste ausüben und ohne Zwischenschritte geschehen, so wird dies in die direkte Selektion eingeteilt. Auch zur direkten Selektion gehört das Zeigen auf ein Feld einer nichtelektronischen oder elektronischen Kommunikationshilfe, sowie das Nehmen oder Geben einer Symbolkarte. Eine weitere Möglichkeit, welche bei elektronischen Kommunikationshilfen angewendet werden kann, ist die Hirnstrom-Steuerung. Die direkte Selektion ist die schnellste Form der Ansteuerung. (vgl. Bober & Wachsmuth, 2014, S. L.004.001 & L.016.001; Pivitt, 2014, S. 01.007.01; Von Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 49)

3.5.2 Indirekte Selektion/Scanning

Bei der indirekten Selektion erfolgt die Auswahl/Ansteuerung mit Hilfe von Scanning. Das Scanning wird eingesetzt, wenn die direkte Selektion aufgrund motorischer Probleme nicht möglich ist. Beim Scanning werden mehrere Einzelschritte benötigt um eine Auswahl zu treffen. Dem Benutzer einer Kommunikationshilfe werden beispielsweise nacheinander Auswahlmöglichkeiten angeboten. Mit einem vereinbarten Zeichen (z.B. Kopf nicken, Augen zwinkern, u.a.) wird auf die Angebote reagiert. (vgl. Bober & Wachsmuth, 2014, S. L.015.001; Breul, 2014, S. 04.009.001; Pivitt, 2014, S. 01.007.01)

3.6 Ansätze und Methoden

Es gibt einige Ansätze und Methoden zur Förderung der Kommunikation, welche im Folgenden genauer beschrieben werden.

3.6.1 TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH) ist ein Ansatz, welcher anhand von Strukturierung und Visualisierung das Sprach- und Situationsverständnis unterstützt. Der Ansatz wurde für Menschen mit Autismus und ähnlichen Kommunikationsbehinderungen entwickelt. Oft sind Menschen mit Autismus schnell überfordert, wenn zu viele Reize auf einmal auf sie eintreffen. Ausserdem können sie visuelle Reize besser verarbeiten als auditive Reize. Dies ist auch ein Grund, wieso sie Sprache nicht so gut verstehen können wie visuelle Informationen. Beim TEACCH-Ansatz kann eine Strukturierung des Raumes, Strukturierung der Zeit und eine Strukturierung von Material und Instruktionen vorgenommen werden. Die Arbeit wird mit Aufgabenplänen strukturiert und Routinen sind sehr wichtig um Standardsituationen zu meistern. (Bober & Wachsmuth, 2014, L.019.001; Häussler, 2014, 03.020.001ff)

3.6.2 PECS

PECS ist die Abkürzung für *Picture Exchange Communication System* und ist eine Methode für nichtsprechende Menschen mit Autismus oder anderen sozialkommunikativen Defiziten und kann auch bei anderen Personengruppen eingesetzt werden. Die Methode soll das Äussern von Wünschen und Bedürfnissen durch Eigeninitiative ermöglichen. (vgl. Bach, 2014, S.

03.024.001ff) Sie besteht aus sechs Phasen. „In den ersten drei Phasen lernt der Nutzer, dem Partner Bildsymbolkarten zu geben, um seine Bedürfnisse auszudrücken. In den weiteren drei Phasen soll der Nutzer weitere Kompetenzen wie Satzbau und das Äussern deklarativer Äusserungen lernen“ (Bober & Wachsmuth, 2014, S. L.014.001).

3.6.3 COCP

Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun Communicatiepartners (COCP) stellt ein Interventionsprogramm für nicht sprechende Personen und ihre Kommunikationspartner dar. Das Programm hat die Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel. Ein weiteres Ziel ist, ein individuelles Kommunikationssystem zu entwickeln und einen gelingenden Zugang zur Kommunikation zu ermöglichen. (Heim & Jonker & Veen, 2014, S. 01.026.007ff)

3.6.4 AAPEP

AAPEP (*Adolescent and Adult PsychoEducational Profile*) „ist ein Instrument für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus. Es ist ein Kompetenzinventar, mit dem Fähigkeiten gefördert werden können, die für eine möglichst selbständige Lebensführung im Erwachsenenalter notwendig sind“ (Stiftung Hirsacker, n.d.).

3.7 UK und Logopädie

In der Logopädie wird *UK*, wie bereits im Kapitel 3.2 beschrieben wird, als ständige oder vorübergehende Kommunikationshilfe eingesetzt oder auch als Hilfe zum Spracherwerb verwendet. (vgl. Kristen, 1994, S. 16)

Jedoch ist der Gebrauch von *UK* nicht überall etabliert. *UK* wird in Deutschland vorwiegend an Sonderschulen eingesetzt, da der grösste Teil der Gründungsmitglieder von ISAAC dazumal „aus dem beruflichen Umfeld der Sonderschulen für Körperbehinderte kamen“ (Braun, 2014, S. 01.005.001). Somit etablierte sich die *Unterstützte Kommunikation* vorwiegend als sonderpädagogisches Teilgebiet. Deshalb sind auch Logopädinnen an Sonderschulen eher mit dem Thema *UK* vertraut als Logopädinnen in Regelschulen oder eigenständigen Praxen. Aufgrund der vermehrten Integration und da *UK* auch als Hilfe zum Spracherwerb, Unterstützung zur Sprachentwicklung und Förderung der persönlichen Entwicklung dienen kann, wäre es heutzutage sinnvoll, wenn Logopädinnen an Regelschulen sich im Thema *UK* ebenfalls weiterbilden. (vgl. Braun, 2014, S. 01.005.001; Lage, 2014, S. 15.002.002)

Die Arbeit mit *UK* ist keine Selbstverständlichkeit, es wird jedoch ein verbreiteteres Wissen über die Methode angestrebt. (vgl. Braun, 2014, S. 01.005.001)

3.8 Ansprechpartner/Hilfsmittellieferanten

Bei Fragen zu Hilfsmitteln etc. bietet die *Stiftung für elektronische Hilfsmittel FST (Fondation Suisse pour les Téléthèses)* oder *Active Communication* verschiedenste Dienstleistungen an. Zu diesen Dienstleistungen gehören zum Beispiel die Hilfsmittelberatung, Weiterbildungen, UK-Coaching und Reparaturen. (vgl. Active Communication, n.d.; Fondation Suisse pour les Téléthèses, n.d.)

4. Einführung FC

Facilitated Communication wird übersetzt *Gestützte Kommunikation* genannt und wird mit *FC* abgekürzt. Die Methode der *Gestützten Kommunikation* kommt aus der *Unterstützten Kommunikation* und soll eine unabhängige Benützung (ohne Hilfe von einer anderen Person) einer Kommunikationshilfe bewirken. (vgl. Basler-Eggen, 2000, 27ff; Nagy, 2007, S. 5ff).

Die *Gestützte Kommunikation* wurde für Menschen mit schweren kommunikativen Beeinträchtigungen, sowie für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung entwickelt, welche nicht zu einer unabhängigen Benutzung einer Kommunikationshilfe vermögen. Die *Unterstützte Kommunikation* (zum Beispiel Handzeichen) stellt aufgrund ihrer zu hohen motorischen Anforderungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen keine geeignete Alternative dar. (vgl. Eichel, 1996, S. 54; Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 35/90)

Bei der *Gestützten Kommunikation* gibt es einen „Stützer“ (aus dem Englischen: „facilitator“), welcher den „FC-Nutzer“, wie das Wort bereits sagt, stützt. (vgl. Nagy, 2007, S. 6; Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 22)

Probleme wie z.B. eine schlechte Augen-Hand-Koordination, ein niedriger/hoher Muskeltonus, Probleme bei der Isolation und Streckung des Zeigefingers, unwillkürliche Wiederholungen, etc. können durch Stützung reduziert werden. (vgl. Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 42ff)

4.1 Historischer Hintergrund FC

Die Australierin Rosemary Crossley hat die Methode der *Gestützten Kommunikation* Ende der 70er Jahren entwickelt. Ursprünglich entwickelte Rosemary Crossley die Methode für spastische Kinder, wobei sie entdeckte, dass die Methode auch bei autistischen Menschen sowie Menschen mit z.B. Down-Syndrom förderlich sein konnte. (vgl. Nagy, 2007, S. 6)

Die Methode wurde 1989 von Douglas Biklen, welcher das DEAL-Zentrum⁷ besuchte und die Methode als beeindruckend empfand, nach Amerika gebracht. Im „Facilitated Communication Institute“ in Amerika (von Douglas Biklen gegründet) arbeitete Annegret Schubert, welche die Methode 1990 in Deutschland bekannt machte. Die Methode wurde durch eine Autobiographie einer Mutter von einem FC-Nutzer auch bei anderen Fachleuten aus anderen Bereichen bekannt. (vgl. Nagy, 2007, S.6; Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 12)

Die Methode der *Gestützten Kommunikation* wird kontrovers diskutiert, da nicht klar ist, ob die Äusserungen jeweils vom FC-Nutzer selbst stammen. Da der Stützer in körperlichem Kontakt mit dem FC-Nutzer ist, sei eine Beeinflussung durch den Stützer nicht auszuschliessen. Ein Einfluss mag nicht bewusst wahrgenommen werden, dennoch kann das Erwarten eines bestimmten Wortes das Tippen des Wortes beeinflussen. (vgl. Nagy, 2007, S. 37; Nussbeck, 2000, S. 29)

⁷ DEAL-Zentrum = Zentrum für kommunikativ beeinträchtigte Menschen in Australien (DEAL ist die Abkürzung für „Dignity, Education, Advocacy, Language“ und bedeutet übersetzt „Würde, Bildung, Selbstbestimmung, Sprache“) (vgl. Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 12)

4.2 Zielgruppe für FC

FC kann eingesetzt werden bei Menschen mit cerebraler Bewegungsstörung (Cerebralparese), Autismus, verschiedenen Syndromerkrankungen (wie z.B. Down-Syndrom), zentralen Funktionsstörungen der Wahrnehmungsverarbeitung unklarer Entstehung oder bei neurologischen Erkrankungen (z.B. Parkinson oder nach einem Schlaganfall). Die Methode wird dementsprechend eingesetzt, wenn kommunikative Beeinträchtigungen vorliegen, keine alternative Kommunikationsformen (Handzeichen, zuverlässige Signale) verfügbar sind und wenn die Person keine absichtlichen Bewegungen (Schwierigkeiten bei der klaren Auswahl von Bildkarten etc.) ausführen kann. (vgl. Lang, 2003, S. 14)

4.3 Arten der Stützung

Bei der Methode der *Gestützten Kommunikation* gibt es verschiedene Arten, wie ein FC-Nutzer gestützt werden kann. Begonnen wird mit einer starken Stützung, welche beispielsweise das Halten der Hand sein könnte. Der Grad der Stützung zu Beginn muss bei jeder Person individuell gewählt werden. Wichtig ist, dass nicht zu viel Stützung gegeben wird. Damit der FC-Nutzer nicht von der Stützung abhängig wird, wird sobald diese Stützung erfolgreich benutzt werden kann, der Grad der Stützung reduziert. (vgl. Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 93ff)

„Für den Benutzer einer Kommunikationshilfe ist es das ultimative Ziel, diese Hilfe unabhängig ohne körperlichen Kontakt durch den Partners zu benutzen“ (Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 90).

Folgende Arten der Stützung gibt es nach Crossley (Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 93). Von der stärksten Stützung bis zur Unabhängigkeit wären dies: das Halten der Hand, Halten am Rohr (Benutzer hält ein Rohr, während der Stützer das andere Ende hält), die Unterstützung am Handgelenk, Unterarm, Ärmel/Ellbogen oder Oberarm, der Schulterdruck, die Schulterberührung, der Kontakt mit einem anderen Körperteil und abschließend ein unabhängiger Zugang. (vgl. Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 93)

Abb. 10: Formung der Hand, um eine Isolierung des Zeigefingers zu erreichen (Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 94)

Um für den FC-Nutzer eine bestmögliche Ausführung der Aufgaben zu ermöglichen, muss man darauf achten, dass der Nutzer stabil sitzt. Das Ziel/die Arbeitsplatte sowie der Stuhl des FC-Nutzers sollten fixiert sein, um ein Rutschen zu verhindern. Um Rutschen zu verhindern kann auch mit rutschfesten Unterlagen auf der Sitzfläche des Stuhls oder auf der Arbeitsfläche gearbeitet werden. Wichtig ist auch, dass die Person aufrecht sitzt und dass die Stuhlhöhe und die Höhe der Arbeitsfläche angepasst sind. Man kann auch mit einem schmalen Stuhl mit hohen Lehnen arbeiten, damit der Halt gewährleistet ist. Eine richtige Sitzposition ermöglicht das bessere Ausführen von Aufgaben, bewirkt eine uneingeschränkte Handfunktion und verbessert die Konzentration. (vgl. Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 78ff)

5. Abgrenzung UK/FC

Die Methoden der *Unterstützten Kommunikation* sowie die der *Gestützten Kommunikation* ermöglichen die Kommunikation von Menschen mit fehlender oder unzureichender Lautsprache. Der Unterschied der beiden Methoden liegt darin, dass *FC*-Nutzer von einer anderen Person (dem Stützer) abhängig sind, *UK*-Nutzer jedoch können unabhängig kommunizieren. *FC* nimmt die Hilfsmittel der *UK* zur Hilfe.

Demnach ist die *Unterstützte Kommunikation* eine unabhängige Kommunikation welche über die Körpersprache oder Gebärdensprache erfolgt und/oder die mit selbständigem Zeigen oder durch das Betätigen von Tasten geschieht. (vgl. Lang, 2003, S. 11)

Die *Gestützte Kommunikation* ist eine Technik für körperlich beeinträchtigte Menschen. Sie ermöglicht anhand eines Stützers das Mitteilen von Wünschen und Bedürfnissen. (vgl. Lang, 2003, S. 11)

Empirischer Teil

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine empirische Arbeit. Neben einer Literaturrecherche, welche zum Schreiben des Theorieteils dient, werden schriftliche Befragungen mit Logopädinnen an Sonderschulen durchgeführt. Dazu wird ein Fragebogen erstellt. In den folgenden Kapiteln werden die Stichprobe, die Methode, der Fragebogen und die Art der Aufbereitung genauer beschrieben. Anschliessend folgt die Darstellung der Daten, Zusammenfassung der Ergebnisse, sowie die Überprüfung der Hypothesen und die Beantwortung der Fragestellung.

6. Forschungsmethoden

Die Forschungsmethode dieser Arbeit bedient sich der aggregierten Einzelfallstudie. Bei der aggregierten Einzelfallstudie handelt es sich nicht nur um einen Fall, sondern um wenige Fälle, welche miteinander verglichen werden können und vorläufige Generalisierungen erlauben. Zur Überprüfung der Fragestellung und Hypothesen wird eine halbstandardisierte schriftliche Befragung durchgeführt, welche quantitativ und qualitativ ausgewertet wird. (vgl. Hug & Poschenschnik, 2010, S. 74)

6.1 Stichprobe

Die Stichprobe in dieser Arbeit wurde nicht zufällig, sondern deduktiv gewählt, da die Anzahl der Logopädinnen und Logopäden an Sonderschulen im Kanton Luzern bekannt ist. Eine Befragung aller Logopädinnen und Logopäden, welche im Kanton Luzern tätig sind wäre zu umfangreich. Deshalb wird der Stand an sechs Sonderschulen des Kantons Luzern erhoben.

Das Thema dieser Arbeit ist an Sonderschulen etablierter als an Regelschulen oder in Praxen (siehe Kapitel 3.7). Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Logopädinnen an den Sonderschulen genauere Angaben zum Thema *UK* und dementsprechend auch *FC* machen können als diejenigen an Regelschulen oder in Praxen. Ein weiterer Grund ist, dass die Grundgesamtheit der Logopädinnen an Sonderschulen in der ganzen Schweiz nur schwer auszumachen ist.

Eine Weiterbildung im Bereich *UK* ist fakultativ. Die Stichprobe ist somit so gewählt, dass sich die Werte der zu untersuchenden „Merkmale in der Stichprobe möglichst wenig von der Grundgesamtheit unterscheiden“ (Mayer, 2013, S. 59/60). (vgl. Mayer, 2013, S. 59/60)

6.2 Methodenwahl

Da ein Stand von allen Logopädinnen an Sonderschulen im Kanton Luzern erhoben werden soll, werden von dieser Berufsgruppe alle befragt. Dies anhand eines mündlichen Interviews zu machen, stellt einen zu grossen Aufwand dar. Deshalb wird der Stand anhand einer schriftlichen Befragung, in Form eines Fragebogens erhoben. Bei einer schriftlichen Befragung wird der Befragte nicht von externen Effekten durch den Interviewer beeinflusst. Der Befragte kann den Zeitpunkt zum Ausfüllen selber wählen und kann die Antworten allenfalls überdenken oder sich zusätzliche Informationen zu einem Thema beschaffen. Der Fragebogen wird ohne Anwesenheit des Interviewers ausgefüllt. (vgl. Scholl, 2015, S. 43 ff)

7. Vorstellung des Fragebogens

Im Folgenden wird der Aufbau des Fragebogens erläutert und der Pretest dokumentiert.

7.1 Einleitung in den Fragebogen

Mithilfe der Empfehlungen von Scholl (2015, S. 47) wird eine Einleitung in den Fragebogen gestaltet (siehe Anhang Kapitel 1, S. II). Diese beinhaltet ein kurzes, inhaltlich prägnantes und klar gestaltetes Anschreiben. Da bei der Anfrage das Thema bereits kurz eingeführt wird, wird nur noch ein kurzer und knapper Begleitbrief geschrieben. Das Anschreiben enthält ausserdem das Datum des Einsendeschlusses und eine Information zur Anonymität der Daten. (vgl. Scholl, 2015, S. 47)

7.2 Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen ist in sechs Teile aufgeteilt. Er enthält sowohl offene als auch geschlossene Fragen, wobei der grösste Teil aus geschlossenen Fragen besteht. Einige offene Fragen können als Auflockerung während dem Ankreuzen dienen und sie ermöglichen der befragten Person auf eigene Erlebnisse und Erfahrungen einzugehen. (vgl. Aeppli & Gasser & Gutzwiller & Tettenborn, 2011, S. 165)

Bei den geschlossenen Fragen sind verschiedene Fragetypen (vgl. Aeppli et al., 2011, S. 168) vorhanden. Beim Fragetyp „Single Choice“ kann jeweils eine Antwort gewählt werden und beim Fragetyp „Multiple Choice“ können mehrere zutreffende Antworten gewählt werden. Die Beispiele stammen aus dem Fragebogen zu dieser Arbeit.

Tabelle 1: Beispiel "Single Choice"-Frage (B3)⁸ und Beispiel „Multiple Choice“-Frage (B4)

B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	

(vgl. Aeppli et al., 2011, S. 168)

Teil A: Persönliche Angaben

Der Teil A besteht aus Fragen zur Person selbst, welche vorwiegend durch offene Fragen gestellt werden. Somit können Informationen zum Alter, zur Berufserfahrung, zu weiteren Ausbildungen, etc. gesammelt werden.

Teil B: UK und Teil D: FC

Bei den Teilen B und D handelt es sich um einen „UK spezifischen“ Teil und einen „FC spezifischen“ Teil. Alle Fragen in diesen Teilen werden fachspezifisch gestellt und geben Auskunft über den individuellen Gebrauch von *UK* bzw. *FC*.

⁸ Die nachfolgenden Tabellen wurden selbst erstellt.

Teil C: UK Zusatz und Teil E: FC Zusatz

Die Teile C und E bestehen aus Fragen zu Informationsquellen der Befragten, Weiterbildungen an ihrer Institution zum befragten Thema und aus einem Feld für Anmerkungen.

Teil F: Allgemein

Der Teil F besteht lediglich aus einem Feld für Anmerkungen zur gesamten Befragung.

7.3 Pretest

Um den Fragebogen auf Form und Verständlichkeit zu prüfen, wird dieser einer Logopädin zugeschickt, welche nicht zur Stichprobe gehört, jedoch zur selben Berufsgruppe wie die Befragten. Die Testerin des Fragebogens füllt den Fragebogen vollständig aus um zu schauen ob auf alle Fragen eine Antwort gegeben werden kann. Ausserdem prüft sie den Fragebogen auf die Darstellung und gibt entsprechend Rückmeldungen dazu. Auf Hinweis der Testerin zur vereinfachten Übersicht werden die Fragen nummeriert. Zudem werden Rechtschreibfehler und Darstellungsfehler verbessert.

8. Datenaufbereitung und Auswertung

Im Fragebogen wird eine „Wertung“ eingetragen. Im Anhang (Kapitel 2, S. VI) kann die Wertung der Antworten eingesehen werden. Die Daten/Antworten werden in ein Excel eingetragen und dort ausgewertet. Um die Anonymität der Befragten zu gewährleisten werden Kategorien in den Bereichen Alter und Berufserfahrung gebildet.

8.1 Aufbereitung der quantitativen Fragen

Die Aufbereitung der quantitativen Fragen bedient sich der Methode des Codierens. Dazu werden die Daten in ein Excel eingetragen und mit Zahlen codiert. Beispiel:

Tabelle 2: Beispiel für eine Ja-Nein-Wertung (B1) und Beispiel für mehrere Auswahlmöglichkeiten (B3)

B1) Kennen Sie UK?							
ja	= 1	nein	= 0				
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?							
1 Jahr	= 1	2-3 Jahre	= 2	4-6 Jahre	= 3	Länger als 6 Jahre	= 4

8.2 Aufbereitung der qualitativen Fragen

Zur Aufbereitung der qualitativen Fragen wird das „Offene Kodieren“ benutzt. Es werden Kategorien gebildet, in welche die Antworten eingeordnet werden. Beispiel:

Tabelle 3: Beispiel der Kategorienbildung von offenen Fragen

Frage Nr.	B5.1 (i) Welche körpereigenen Kommunikationsformen benutzen Sie?
1A	Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS): Als Zusatz, wenn bei Anita Portmann eine wichtige Gebärde fehlt
3B	/
4C	Gebärdenunterstützte Kommunikation (nach Anita Portmann)
6E	/
7E	/
8F	Blickkontakt, Mimik, Gestik / Zeigen
9F	/
10F	Zeigen, Stützen / Körperreaktionen, Lautreaktionen beobachten / Blickkontakt, Mimik, Gestik
11F	/
12F	/
Kategorien	Gebärden 2x Mimik, Gestik 2x Zeigen 2x

9. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens dokumentiert. Dazu werden die soziodemographischen Merkmale erläutert, die Fakten werden dargestellt und interpretiert.

9.1 Soziodemographische Merkmale

Die Befragung wurde im Herbst 2016 durchgeführt. Bei der Anfrage haben 12 Personen der Befragung zugestimmt, jedoch nur zehn haben den Fragebogen beantwortet. Eine Person hat den Fragebogen unvollständig ausgefüllt, weshalb die Aussagen dieser Person meist nicht berücksichtigt werden kann. Die Befragung hat sich an sechs Institutionen gerichtet. Da jedoch zwei Personen nicht geantwortet haben, fällt eine Institution ganz weg. Somit haben fünf Institutionen an der Befragung teilgenommen. Das Verhältnis der Männer und Frauen beträgt 1:9 und die Befragten sind zwischen 27 und 64 Jahre alt. Die Ausbildung haben die Befragten zwischen 1975 und 2013 abgeschlossen.

Bei den Institutionen A, B, C und E handelt es sich um Heilpädagogische Schulen oder Zentren. Die Institution F ist eine Einrichtung für vorwiegend körperlich behinderte Kinder und Jugendliche. Von den Institutionen A, B und C stammen die Antworten jeweils von einer Logopädin/einem Logopäden (pro Institution). Bei der Institution E haben zwei Logopädinnen/Logopäden geantwortet und von der Institution F haben den Fragebogen fünf Logopädinnen/Logopäden ausgefüllt (davon vier vollständig).

9.2 Gebrauch von UK (quantitativ)

Zu diesem Thema haben jeweils zehn Personen geantwortet.

Abb. 11: Gebrauch von UK (Noack, 2017)

Alle Befragten kennen und benutzen UK.

Abb. 12: Anzahl der Therapieeinheiten und Patienten in der Arbeit mit UK, eingeteilt nach Institution (Noack, 2017)

Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Personen. Die Logopädinnen der Institutionen A, C und E arbeiten mehr als 6x pro Woche mit mehr als 6 Patienten pro Woche mit UK. Die Logopädin der Institution B arbeitet 2-3x pro Woche mit 2-3 Patienten pro Woche mit UK. Eine Logopädin der Institution F arbeitet 2-3x pro Woche, zwei Logopädinnen arbeiten 4-6x pro Woche und zwei Logopädinnen arbeiten mehr als 6x pro Woche mit UK. Das Spektrum der Patienten erstreckt sich bei der Institution F von maximal einem Patienten pro Woche bis zu mehr als sechs Patienten pro Woche. 60% der Befragten arbeiten mehr als sechs Mal pro Woche mit mehr als sechs Patienten pro Woche mit UK.

Abb. 13: Arbeit mit UK bei Störungsbildern (Noack, 2017)

Mit allen drei Störungsbildern arbeiten die Logopädinnen der Institutionen C, E und F. Die Logopädinnen der Institutionen A und B benutzen *UK* in der Arbeit mit Kindern mit Autismus und Trisomie 21. Insgesamt neun Personen benutzen *UK* mit Kindern mit Autismus und jeweils sieben Personen mit Kindern mit Cerebralparese (CP) und Trisomie 21.

9.3 Grösse des Repertoires⁹

Bei der Grösse des Repertoires werden jeweils nur neun Logopädinnen bei der Auswertung berücksichtigt, da sich eine Logopädin zu diesen Fragen nicht geäussert hat.

Die Tabelle zeigt die Anzahl Personen in den Kategorien. Die Kategorie 1 der Altersklasse ist die Kategorie mit den jüngsten Probanden und die Kategorie 5 die mit den ältesten. Bei den Gruppen der Berufserfahrung und Sonderschule, hat die Kategorie 1 die kleinste Erfahrung und die Kategorie 5 dementsprechend die grösste Erfahrung.

Tabelle 4: Zugehörigkeit zu den Kategorien

	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3	Kategorie 4	Kategorie 5
Altersklasse	4	2	1	2	0
Berufserfahrung	4	3	0	1	1
Sonderschule	4	4	0	1	0

Im folgenden Abschnitt wird das Repertoire in Bezug auf Altersklasse, Berufserfahrung und in Bezug auf Ausbildungen/Weiterbildungen überprüft. Das Repertoire beinhaltet körpereigene Kommunikationsformen, nicht elektronische (körperfremde und hilfsmittelgestützte) Kommunikationsformen, elektronische (körperfremde und hilfsmittelgestützte) Kommunikationsformen und Methoden. Das Maximum der Auswahlmöglichkeiten wird mit einem roten Punkt dargestellt.

Der Ausdruck „Stelle“ oder „Platz“ wird folgendermassen verwendet: Wenn eine Kategorie an erster Stelle steht oder den ersten Platz belegt, so bedeutet dies, dass diese Kategorie am meisten Kommunikationsformen¹⁰ benutzt bzw. das grösste Repertoire besitzt. Somit hat die

⁹ Als Repertoire wird nachfolgend der persönliche „Werkzeugkoffer“ einer Kategorie bezeichnet.

¹⁰ Der Begriff Kommunikationsformen wird als Überbegriff für körpereigene, elektronische, nichtelektronische Kommunikationsformen und Methoden verwendet.

Kategorie an zweiter Stelle das zweitgrösste Repertoire, die Kategorie an letzter Stelle, das kleinste Repertoire/am wenigsten Kommunikationsformen.

Abb. 14: Darstellung des Repertoires in Bezug auf die Altersklasse (Noack, 2017)

Bei den körperereigenen Kommunikationsformen zeigen sich bei den Altersklassen 1, 2 und 4 keine signifikanten Unterschiede. Die Altersklassen 2 und 4 liegen mit der Anwendung von durchschnittlich 2.5 körperereigenen Kommunikationsformen vor der Altersklasse 1 (2.25 körperereigene Kommunikationsformen). Die Altersklasse 3 benutzt lediglich eine körperereigene Kommunikationsform.

Beim Gebrauch der nicht elektronischen Kommunikationsformen liegt die Altersklasse 2 mit einem Durchschnitt von 8.5 an erster Stelle. Nur wenig dahinter folgt die Altersklasse 3 mit einem Durchschnitt von 8 und die Altersklasse 4 mit einem Durchschnitt von 7. Mit einem Durchschnitt von 5.5 liegt die Altersklasse 1 an letzter Stelle.

Von den elektronischen Kommunikationsformen werden in allen Gruppen vergleichsweise wenig gebraucht. Von 17 Auswahlmöglichkeiten hat die Altersklasse 3 mit durchschnittlichen 4 Kommunikationsformen am meisten gewählt. Die Altersklassen 2 und 4 stehen mit 3 Kommunikationsformen an zweiter Stelle. Mit 1.75 Kommunikationsformen steht die Altersklasse 1 wie bei den nichtelektronischen Kommunikationsformen an letzter Stelle.

Am meisten Methoden werden von der Altersklasse 1 verwendet. Die Altersklassen 2, 3 und 4 stehen mit 2 Methoden an gleicher Stelle.

Insgesamt hat die Altersklasse 2 mit 16 Kommunikationsformen/Methoden das grösste Repertoire. Die Altersklasse 3 hat mit 15 Kommunikationsformen/Methoden das zweitgrösste Repertoire, knapp dahinter die Altersklasse 4 mit 14,5 Kommunikationsformen/Methoden das drittgrösste Repertoire und als letztes besitzt die Altersklasse 1 mit 11,75 Kommunikationsformen/Methoden das kleinste Repertoire.

Abb. 15: Darstellung des Repertoires in Bezug auf die Berufserfahrung (Noack, 2017)

Bei den körpereigenen Kommunikationsformen und bei den Methoden zeigen sich, wie in der vorherigen Auswertung, keine signifikanten Unterschiede. Die Berufserfahrung Kategorie 4 benutzt in drei Kategorien (körpereigen, nicht elektronisch, elektronisch) am meisten Kommunikationsformen. Bei den nichtelektronischen und elektronischen Kommunikationshilfen hat die Kategorie 2 das zweitgrösste Repertoire. Die Kategorie 1 besetzt den ersten, zweiten oder dritten Platz und die Kategorie 5 steht jeweils an letzter Stelle.

Die Berufserfahrung Kategorie 4 liegt bei dieser Wertung mit einer Gesamtanzahl von 19 Kommunikationsformen an erster Stelle und hat somit das grösste Repertoire. Als nächstes folgt die Kategorie 2 mit 15,666 Kommunikationsformen, die Kategorie 1 mit 11,75 und mit 10 Kommunikationsformen belegt die Kategorie 5 den letzten Platz.

Abb. 16: Darstellung des Repertoires in Bezug auf die Berufserfahrung an Sonderschulen (Noack, 2017)

Bei der Berufserfahrung in der Sonderschule steht die Kategorie 4, da sie drei Mal den ersten Platz belegt (körpereigen, nicht elektronisch, elektronisch), wieder an der Spitze. Die Kategorie 2 besetzt in zwei Kategorien den zweiten Platz, in zwei Kategorien den letzten Platz. Die Kategorie 1 steht zweimal an letzter Stelle, einmal an zweiter und einmal an erster Stelle.

In der Wertung der Gesamtanzahl besitzt die Kategorie 4 mit 19 Kommunikationsformen das grösste Repertoire. Die Kategorie 2 besetzt mit 14,25 Kommunikationsformen den mittleren Platz und die Kategorie 1 besitzt mit 11,75 Kommunikationsformen das kleinste Repertoire.

Abb. 17: Darstellung des Repertoires in Bezug auf Ausbildungen und Weiterbildungen (Noack, 2017)

Zur Gruppe mit zusätzlichen Ausbildungen und Weiterbildungen gehören drei der befragten Personen. Vier der Befragten haben keine zusätzliche Ausbildung gemacht aber Weiterbildung/en besucht. Keine zusätzliche Ausbildung und keine Weiterbildung/en haben zwei Personen. Die Ausbildungen beziehen sich nicht spezifisch auf UK, aber sie wurden im pädagogischen oder therapeutischen Bereich absolviert. Die Art der Weiterbildung/Ausbildung wird nicht gewertet.

In der Grafik kann man erkennen, dass die Personen mit Ausbildung und Weiterbildung/en in zwei Kategorien an erster Stelle stehen, jedoch nur wenig nach dieser Gruppe kommen die Personen ohne Ausbildung und Weiterbildung/en. Die Gruppe ohne Ausbildung aber mit Weiterbildungen benutzt jeweils am wenigsten Kommunikationsformen.

Wenn man die Gesamtanzahl anschaut, so ist die Gruppe mit Ausbildung und Weiterbildung/en mit 17 Kommunikationsformen nur knapp vor der Gruppe ohne Ausbildung und Weiterbildungen (16,5 Kommunikationsformen). Einen grossen Abstand zu den beiden Gruppen hat, mit einem Repertoire von nur 9,75 Kommunikationsformen, die Personengruppe ohne Ausbildung aber mit Weiterbildung/en.

Abb. 18: Darstellung der Zusammenfassung des Repertoires (Noack, 2017)

Die **Kategorie 1** besitzt zweimal das kleinste Repertoire und einmal das zweitkleinste. Bei der Auswertung nach Altersklasse hat die **Kategorie 2** das grösste Repertoire, bei den anderen Auswertungen jeweils das zweitgrösste. Die **Kategorie 3** ist nur bei der Altersklasse vorhanden und hat dort das zweitgrösste Repertoire. Die **Kategorie 4** liegt bei der Auswertung nach

Altersklasse auf dem dritten Platz, jedoch dicht an der Kategorie 3. Bei den Auswertungen nach Berufserfahrung und Berufserfahrung Sonderschule besitzt die Kategorie 4 das grösste Repertoire. Genauso wie die Kategorie 3, kommt die Kategorie 5 ebenfalls nur einmal vor. Die **Kategorie 5** hat bei der Auswertung nach Berufserfahrung das kleinste Repertoire.

9.4 Gebrauch von UK (qualitativ)

Dieses Kapitel beinhaltet die Antworten der offenen Fragen. Die Aufzählung erfolgt anhand der Bildung der Kategorien welche im Anhang (Kapitel 4) eingesehen werden können.

B1.1) Woher kennen Sie UK?

Die Befragten kennen die Methode von Weiterbildungen (6 von 10 Personen), gefolgt vom Praktikum und der Anwendung sowie Arbeit mit UK (5 von 10 Personen). Vereinzelt genannt wurden Studium, Literatur und Webinare.

B1.2) Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen?

Alle Befragten benutzen UK und zwei sagten, sie würden es auch wieder benutzen. Es gibt den Schüler/innen die Möglichkeit, sich besser mitzuteilen.

B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?

Bei dieser Frage haben jeweils drei Personen eine geistige Behinderung und Syndrome als Antwort gegeben, von jeweils zwei Personen wurden Spracherwerbsstörungen, Trisomien und körperliche Behinderungen genannt. Lediglich von einer Person wurde die Gehörlosigkeit genannt und von einer Person die fehlende oder stark eingeschränkte Lautsprache.

B5.1) Welche körpereigenen Kommunikationsformen benutzen Sie?

Zusätzlich zu den Antwortmöglichkeiten wurden die Gebärden nach Anita Portmann von zwei Personen erwähnt. Ebenfalls zwei Personen nannten den Blickkontakt, die Mimik und die Gestik und zwei Personen das Zeigen.

B5.2j) Welche (was für) Piktogramme/Symbole benutzen Sie?

Auf diese Frage antworteten 9 von 10 Personen mit „Boardmaker“ (PCS). Sieben Personen nannten ausserdem die „Metacom“-Symbole und zwei haben noch andere Symbolsammlungen erwähnt.

B5.2k) Welche (was für) körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen benutzen Sie?

Zusätzlich zu den Antwortmöglichkeiten wurde lediglich der „PECS-Ordner“ genannt.

B5.3a) Welche „Sprechende Tasten“ benutzen Sie?

Diese Frage wurde vier Mal mit „BigPoints“ beantwortet und zwei Mal mit „Little Step-by-Step“. Es wurden noch fünf verschiedene jeweils einmal genannt.

B5.3b) Welche Geräte mit statischer Oberfläche benutzen Sie?

Bei dieser Frage gab es nur von drei Personen Antworten. Unter anderem wurde das iPad mit dem App „Go Talk Now“, der Ablaufplaner, „Prox Talker“ und ein Fingerführaster genannt.

B5.3c) Welche Geräte mit dynamischem Display benutzen Sie?

Genannt wurden iPad mit verschiedenen Apps (4x) und Motion Tablet mit verschiedener Software (3x). Es wurden noch fünf andere Geräte jeweils einmal aufgezählt.

B5.3d) Welche Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen" benutzen Sie?

Die Auswahlmöglichkeiten von dieser Frage wurden von keiner Person gewählt. Eine Person nannte zusätzlich den „Grid Player“.

B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)

Als wichtigstes Kriterium wurde ein sichtbares Kommunikationsbedürfnis (ein sichtbarer Output) genannt. Eine Kommunikationshilfe wird ausserdem eingesetzt, wenn die Lautsprache nicht mehr genügt und eine elektronische Kommunikationshilfe wird eingesetzt, wenn die körpereigenen Kommunikationsformen nicht mehr ausreichen. Als Voraussetzung für den Einsatz von Kommunikationshilfen wurde ein gutes Sprach- und Symbolverständnis genannt.

B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?

Die meisten der Befragten besprechen den Entscheid im Team. Falls sie Hilfe benötigen, so fragen sie bei Hilfsmittelfirmen wie FST oder Active Communication nach. Beim Entscheid hilft ausserdem das interdisziplinäre Team (Lehrerinnen, Therapeutinnen, Heilpädagoginnen, etc.) und ein Blick auf Poster oder Bögen (bspw. von Irene Leber). Die Eltern tragen auch zur Entscheidung bei.

B9) Welche Hilfsmittel/Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?

Die Befragten wurden nach weiteren Methoden gefragt, welche sie benutzen. Es wurden nur wenige vereinzelte wie z.B. Bliss, TimeTimer oder AnyBook Reader genannt.

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)

Am meisten Informationen bekommen die Befragten von UK spezifischen Seiten oder Anbietern. Alle Befragten haben die Informationen von Hilfsmittelanbietern. Sechs Personen erhalten die Infos von „Logopädieverbänden“ (bspw. Luzerner Logopädie Verband) und fünf Personen bekommen die Informationen zu Veranstaltungen vom Arbeitsplatz. Nur vier Personen haben die Informationen von Schulen.

C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK?

In allen Institutionen gibt es interne Weiterbildungen zum Thema UK. Gewisse Institutionen haben sogar einmal jährlich interne Weiterbildungen.

C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:

Zwei Personen erwähnten eine UK-Fachgruppe an der Institution, welche sie als sinnvoll empfinden.

C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was UK angeht?

Von den zehn Befragten finden sieben Personen, dass die Grundausbildung Lücken aufweist. Zwei Personen sind der Meinung, man könne sich das Wissen noch aneignen. Ein Überblick genügt, da das ganze Gebiet zu gross wäre. Zur Zeit des Abschlusses von einer Person, war UK noch kein Thema, weshalb sie keine Aussage dazu machen kann.

9.5 Gebrauch von FC (quantitativ)

Zum Teil des Gebrauchs von *FC* haben wieder zehn Personen geantwortet. Da die Hälfte der Befragten die Methode nicht anwendet, wurde im zweiten Teil der Befragung der Stand nur noch von vier Personen erhoben.

Abb. 19: Gebrauch von FC (Noack, 2017)

Nicht ganz die Hälfte der Befragten kennt und benutzt *FC*. Die Hälfte der Befragten kennt *FC*, benutzt es aber nicht. Bei den Befragten gibt es keine Person, welche *FC* nicht kennt.

Abb. 20: Anzahl der Therapieeinheiten und Patienten in der Arbeit mit *FC*, eingeteilt nach Institution (Noack, 2017)

Drei Personen aus der Institution F und eine Person aus der Institution B arbeiten mit *FC*. Die Person der Institution B hat im Moment keine Klienten (siehe Kapitel 9.6, Bemerkung), die Personen der Institution F arbeiten alle 2-3x pro Woche mit maximal einem Patienten pro Woche mit *FC*.

Abb. 21: Arbeit mit FC bei Störungsbildern (Noack, 2017)

Keine Person benutzt *FC* in der Arbeit mit Kindern mit Trisomie 21. Zwei Personen benutzen *FC* mit Kindern mit Autismus und Cerebralparese, eine Person benutzt *FC* nur mit Kindern mit Autismus.

9.6 Gebrauch von FC (qualitativ)

In dem folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der offenen Fragen zum Thema *FC* dargestellt.

D1.1) Woher kennen Sie FC?

Es wurden verschiedene Antworten gegeben. Genannt wurde durch Literatur, das Team, einer Weiterbildung, etc.

D1.2) Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen?

Zwei Personen würden *FC* nach einer Einführung und nur bei besonderen Fällen benutzen. Eine Person würde *FC* nicht nutzen, da sie bei einer Demonstration dabei war, die nicht klappte. Zwei Personen haben auf diese Frage nicht geantwortet.

Bemerkung

Es wurde von einer Person angemerkt, dass *FC* gilt als umstrittene Methode, welche sich nicht zum Ausprobieren eignet. Eine Person arbeitet mit *FC*, jedoch momentan nicht.

D2) Wieso benutzen Sie FC nicht?

Drei Personen nannten als Grund, dass sie keine Patienten haben, welche auf diese Methode ansprechen. Zwei Personen benutzen *FC* nicht, da sie zu wenig Kenntnis über die Methode haben und ebenfalls zwei Personen arbeiten nicht mit *FC*, da das Kind mit dieser Methode nicht selbständig kommunizieren kann.

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?

Genannt wurde das Kleefstra-Syndrom, Autismus und Körperbehinderung.

D5) Kontakt mit welchem Körperteil?

Zusätzlich zu den Antwortmöglichkeiten wurde noch der Kontakt mit dem Kopf genannt.

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?

Die Befragten wählen die Unterstützung nach Tagesform des Nutzers oder nach Sicherheit des Schreibenden. Eine Befragte wählt die Unterstützung, nach Stärke des Impulses.

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC?

Drei Personen wählen die Methode, wenn keine andere Kommunikationsform möglich ist.

D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?

Bei der Entscheidung beziehen fünf der Befragten die Teamkolleginnen mit ein, drei Personen das interdisziplinäre Team und eine Person die Eltern.

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen?

Vier Personen haben bei dieser Frage keine Antwort gegeben. Vier Personen erhalten die Informationen zu Weiterbildungen von UK bzw. FC spezifischen Internetseiten oder Hilfsmittelanbietern. Eine Person bekommt die Informationen durch den Arbeitsplatz.

E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC?

Fünf Personen beantworteten die Frage mit Nein, zwei Personen mit Ja.

E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:

Als Anmerkung wurde gesagt, dass FC veraltet und umstritten ist.

E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was FC anbelangt?

Vier Personen finden, dass es keine Lücken gibt. Eine Person schwankt zwischen ja und nein, meint aber, dass man sich Wissen je nach Interesse selber aneignen muss.

9.7 Anmerkungen zur gesamten Befragung

Von einer Person wurde angemerkt, dass die Arbeit mit UK und FC vom Pensum, den Schülern und den Störungsbildern abhängt. In einer Institution wird UK eher von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verwendet und nicht von der Logopädin. Eine Person findet es ausserdem wichtig, dass man sich im Bereich UK weiterbildet und sich austauscht. Sie findet eine UK-Arbeitsgruppe in der Institution sehr wichtig.

10. Fazit

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse zusammengefasst. Zudem werden die Hypothesen überprüft und die Fragestellung wird beantwortet.

10.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Beim Durcharbeiten der Literatur wurde der Punkt aufgegriffen, dass UK¹¹ an Sonderschulen zwar gut etabliert ist, an Regelschulen jedoch zu wenig. UK umfasst ein grosses Spektrum an Hilfsmitteln, Methoden etc. und jede Schule oder Institution handhabt es anders.

Die Befragung zeigte, dass das Thema UK an den befragten Sonderschulen etabliert ist, jedoch unterschiedlich stark. Der grösste Unterschied besteht darin, dass an einer Institution die Heilpädagoginnen für das Thema verantwortlich sind und nicht die Logopädin. An allen anderen Institutionen sind die Logopädinnen stark tätig in diesem Gebiet. 70% der Befragten sind der Meinung, dass UK in der Grundausbildung zu wenig thematisiert wird. Sie finden es wichtig, dass UK auch an Regelschulen und in der Arbeit mit Vorschulkindern eingesetzt wird und nicht nur im Sonderschulbereich.

¹¹ Da FC zur *Unterstützten Kommunikation* gehört, wird diese Methode nicht erwähnt.

10.2 Überprüfung der Hypothesen

In diesem Kapitel werden die zu Beginn aufgestellten Hypothesen verifiziert oder falsifiziert.

Hypothese 1

- Der Gebrauch von *UK* an Sonderschulen ist von der Art der Behinderung sowie der Institution abhängig.

Diese Hypothese kann nur teilweise verifiziert bzw. falsifiziert werden. Alle Institutionen arbeiten mit *UK*. Eine Abhängigkeit von der Behinderung ist nicht zu erkennen. Eine Person erwähnte, dass bei ihnen hauptsächlich Heilpädagoginnen mit *UK* arbeiten. Somit kann man sagen, dass der Gebrauch von *UK* nicht von der Art der Behinderung abhängt, von der Institution jedoch schon.

Hypothese 2

- Der Gebrauch von *FC* an Sonderschulen ist von der Art der Behinderung sowie der Institution abhängig.

Auch diese Hypothese kann nur teilweise verifiziert bzw. falsifiziert werden. Eine Abhängigkeit von der Institution kann nicht genau nachgewiesen werden, da von der Institution F auch nicht alle mit *FC* arbeiten. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die anderen drei Personen der Institution F *FC* durch die Institution kennen. Es scheint eine Abhängigkeit von der Behinderungsform zu geben, da alle die *FC* einsetzen, dies nur mit Kindern mit Autismus oder CP tun.

Hypothese 3

- Die Grösse des Repertoires ist abhängig vom Alter. Je älter die Logopädinnen sind, umso mehr Kommunikationsformen setzen sie ein.

Die Hypothese 3 wird falsifiziert. Die Hypothese trifft nicht zu, da die Altersklasse 2 das grösste Repertoire besitzt, die Altersklasse 3 das zweitgrösste, die Altersklasse 4 das drittgrösste und die Altersklasse 1 das kleinste Repertoire. Bei der Altersklasse 1 stimmt die Vermutung, dass sie das kleinste Repertoire besitzt.

Hypothese 4

- Die Grösse des Repertoires ist abhängig von der Berufserfahrung. Je grösser die Berufserfahrung, umso mehr Kommunikationsformen werden eingesetzt.

Diese Hypothese wird ebenfalls falsifiziert. Bei der Auswertung in Bezug auf die Berufserfahrung hat die Kategorie 5 mit der grössten Berufserfahrung das kleinste Repertoire, weshalb diese Hypothese widerlegt wird.

Hypothese 5

- Die Grösse des Repertoires ist abhängig von der Berufserfahrung an Sonderschulen. Je grösser die Berufserfahrung an einer Sonderschule, umso mehr Kommunikationsformen werden eingesetzt.

Die Hypothese 5 kann verifiziert werden, da die Kategorie 4 (welches in dieser Auswertung die höchste Kategorie ist), das grösste Repertoire aufweist. Das zweitgrösste Repertoire hat die Kategorie 2 und das kleinste Repertoire die Kategorie 1.

Hypothese 6

- Die Grösse des Repertoires ist abhängig von zusätzlichen Ausbildungen und Weiterbildungen. Die Personen mit Ausbildungen oder Weiterbildungen benutzen mehr Kommunikationsformen.

Die Hypothese 6 wird falsifiziert. Bezüglich Ausbildungen und Weiterbildungen trifft die Hypothese nur bedingt zu. Das grösste Repertoire haben tatsächlich die Personen mit Ausbildungen und Weiterbildungen. Die Personen ohne Ausbildungen und mit Weiterbildungen haben jedoch nicht das zweitgrösste, sondern das kleinste Repertoire.

10.3 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird folgende Forschungsfrage beantwortet:

- *In welchen sonderpädagogischen Einrichtungen im Kanton Luzern und mit welchem Störungsbild werden UK und FC wie regelmässig genutzt?*

Alle befragten Personen/Institutionen benutzen *UK*. Ein Grossteil der Befragten benutzt *UK* mit mehr als sechs Patienten und häufiger als sechsmal pro Woche. Eine Regelmässigkeit bezüglich der Menge der Therapieeinheiten und Patienten kann nicht mit den jeweiligen Institutionen in Verbindung gebracht werden. Auch das Störungsbild ist nicht klar zu erkennen. Alle Personen benutzen *UK* im Umgang mit Kindern mit Trisomie 21 und Autismus. Drei Institutionen setzten *UK* auch in der Arbeit mit Kindern mit CP ein. Zusätzlich wird *UK* bei Kindern/Personen mit anderen Körperbehinderungen sowie geistigen Behinderungen eingesetzt. *UK* findet auch Einsatz in der Arbeit mit Kindern mit verschiedenen Syndromen und Trisomien. Bei allen Störungsbildern ist die Lautsprache eingeschränkt.

FC wird nur an zwei Institutionen von vier Personen benutzt. Drei Personen arbeiten an 2-3 Tagen pro Woche mit maximal einem Patienten mit *FC*. Eine Person hat aktuell kein Kind, bei dem sie *FC* einsetzt. Eine Gemeinsamkeit bei allen vier Personen, die *FC* einsetzen, sind die Störungsbilder. Die vier die *FC* benutzen, setzen *FC* in der Arbeit mit Kindern mit Autismus und CP ein, nicht aber mit Kindern mit Trisomie 21.

Schlussteil

In diesem Teil werden die Ergebnisse diskutiert, die Methode wird kritisiert, ein Ausblick wird geschaffen und Konsequenzen für die Forschung und berufliche Praxis werden dargestellt.

11. Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse aus Kapitel 9 diskutiert.

11.1 Gebrauch von UK

Gebrauch von UK

Viel zu interpretieren gibt es bei dieser Darstellung nicht. *UK* wird an allen Institutionen angewendet.

Wie oft und mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?

Die Institutionen A, C und E arbeiten am häufigsten mit *UK*. Dies könnte mit den Störungsbildern in Verbindung gebracht werden. Bei den Institutionen A und E wird mit mehr Kindern und Jugendlichen mit Autismus und Trisomie 21 mit *UK* gearbeitet.

Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?

Auffällig scheint bei dieser Grafik, dass mehr Logopädinnen der Institution F mit Kindern mit CP arbeitet als mit autistischen Kindern. Nur zwei Logopädinnen der Institution F arbeiten mit Kindern mit Trisomie 21. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Institution F hauptsächlich Kinder und Jugendliche mit körperlichen Behinderungen betreut. Bei den anderen Institutionen überwiegt die Arbeit mit Kindern mit Autismus und Trisomie 21.

11.2 Grösse des Repertoires

Repertoire in Bezug auf Altersklasse, Berufserfahrung und Berufserfahrung Sonderschule (Gesamtwertung)

Es lässt sich keine Kategorie ermitteln, welche bei allen Kommunikationsformen jeweils sehr gute Kenntnisse zeigt. Der Grund dafür kann sein, dass eine Person den Durchschnitt herunterzieht, da sich nur wenige Personen in den Kategorien befinden. Auffallend sind die gleichbleibenden Werte der Kategorie 1, welche in allen drei Auswertungen keine Veränderungen zeigen (dies kann auf eine gleichbleibende Gruppe hindeuten). Die Werte der Kategorie 2 sind nicht bei allen Auswertungen (Altersklasse, Berufserfahrung, Berufserfahrung Sonderschule) identisch, weichen jedoch nur wenig voneinander ab. Im Gegensatz zu den Kategorien 1 und 2 weichen die Werte der Kategorie 4 ziemlich stark voneinander ab. Bei der Auswertung nach Altersklasse ergibt sich ein Wert von 14,5, bei den Auswertungen nach Berufserfahrung und Berufserfahrung Sonderschule hingegen beträgt der Wert 19. Zur Kategorie 4 gehören in der Auswertung nach Altersklasse zwei Personen, in den Auswertungen nach Berufserfahrung und Berufserfahrung Sonderschule befindet sich jedoch nur eine Person in der Kategorie 4. Somit lässt sich die Vermutung anstellen, dass das Ergebnis der Kategorie 4 bei der Altersklasse durch die zweite Person gesenkt wurde.

Wenn man nur die Auswertung nach Berufserfahrung an der Sonderschule nimmt, so zeigt sich, dass die Kategorie 4, welche die „älteste“ Kategorie ist, das grösste Repertoire besitzt. Die Vermutung, dass die Personen mit mehr Erfahrung das grössere Repertoire aufweisen kann somit bestätigt werden.

Die Auswertung nach Altersklasse zeigt ein Ergebnis, bei welchem eine „jüngere“ Gruppe vor zwei älteren steht. Die jüngste Kategorie, welche auch am wenigsten Berufserfahrung hat, hat wie vermutet das kleinste Repertoire. Die Vermutung, dass die älteren Personen ein grösseres Repertoire besitzen, kann nicht bestätigt werden.

Repertoire in Bezug auf Ausbildung und Weiterbildung

Es kann keine genaue Aussage gemacht werden, wieso die Gruppe ohne Ausbildung und Weiterbildung/en vor der Gruppe mit Weiterbildung/en stehen soll. Eine mögliche Interpretation wäre, dass die Gruppe, welche keine Ausbildung und Weiterbildung/en hat, das Studium noch nicht so lange abgeschlossen hat und vom Studium möglicherweise gewisse Kommunikationshilfen kennt.

11.3 Gebrauch von FC

Gebrauch von FC

Nur anhand der quantitativen Auswertung gibt es nicht viel zu interpretieren. Es wird vermutet, dass *FC* nicht alle verwenden, da die Methode veraltet und umstritten ist. Eine weitere Vermutung ist, dass zu *FC* nur wenig informiert wird und die Methode deshalb nicht oft verwendet wird.

Wie oft und mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?

Auch bei dieser Auswertung kann nicht viel interpretiert werden, da nur drei Personen aus derselben Institution geantwortet haben.

Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?

Es fällt auf, dass niemand mit Kindern mit Trisomie 21 die Methode *FC* anwendet. Da *FC* hauptsächlich bei Kindern mit motorischen Schwierigkeiten angewendet wird, kann der Einsatz bei Kindern mit Autismus und CP darauf zurückgeführt werden.

12. Methodenkritik

Die Ergebnisse wurden anhand einer sehr kleinen Stichprobe erhoben, weshalb eine Verallgemeinerung nicht vorgenommen werden kann. Ein Vergleich zu Regelschulen kann ebenfalls nicht dargestellt werden, was jedoch ein spannender Aspekt gewesen wäre, da sich bei der Literaturrecherche herausgestellt hat, dass *UK* an Regelschulen weniger etabliert ist.

Ausserdem wurde bei der Auswertung festgestellt, dass sich einige Fragen in den Fragebogen eingeschlichen haben, welche für die Auswertung keine Wichtigkeit darstellten. Einige Fragen waren zudem unvorteilhaft gestellt, was eine Schwierigkeit darstellte, diese zu Codieren.

13. Ausblick

In dieser Arbeit wurde der Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern erhoben. Eine ähnliche Erhebung einer grösseren Stichprobe sowie die Ausweitung auch auf Regelschulen wäre spannend. So könnte überprüft werden, wie sich der Gebrauch von *UK* an Regelschulen und Sonderschulen unterscheidet. Ebenfalls wäre ein Schulungsblock (dazu gehören Flyer, Schulungsunterlagen, etc.) zum Thema *Unterstützte Kommunikation* für Logopädinnen hilfreich. Dies wäre eine Möglichkeit, *UK* weiter zu verbreiten und könnte den Logopädinnen weitere Werkzeuge für die Umsetzung im Beruf in die Hand geben.

14. Konsequenzen für Forschung und berufliche Praxis

Eines der wichtigsten Mittel zur Kontaktaufnahme stellt die Kommunikation dar. Kommunikation besteht nicht nur aus Gesprächen welche lautsprachlich stattfinden, sondern umfasst alle Signale, welche wir in irgendeiner Form absenden. Ohne Kommunikation kann keine Beziehung zwischen Personen aufgebaut werden und Absichten, Wünsche und Bedürfnisse können nicht erkannt werden. Anhand von *UK* wird Menschen mit einer eingeschränkten Lautsprache eine bessere Kommunikation ermöglicht. Aus diesem Grund empfinde ich das Gebiet der *Unterstützten Kommunikation* als wichtiges Teilgebiet der logopädischen Praxis. Jede Logopädin und jeder Logopäde sollte die Möglichkeiten der *Unterstützten Kommunikation* kennen und wissen, wann sie einzusetzen sind. Aufgrund der Ergebnisse der Befragung sollte überlegt werden, dem Bereich *UK* in der Ausbildung zur Logopädin mehr Raum zu geben.

Verzeichnisse

15. Quellenverzeichnis

15.1 Abbildungen und Tabellen

Abbildungen:

<i>Abb. 1: Forschungsprozess nach Burzan (vgl. Burzan, 2015, S. 26).....</i>	<i>6</i>
<i>Abb. 2: Körpereigene Kommunikationsformen (Kaiser-Mantel, 2012, S. 24).....</i>	<i>10</i>
<i>Abb. 3: Phonembestimmtes Manualsegment (Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, 2014).....</i>	<i>11</i>
<i>Abb. 4: Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen (Kaiser-Mantel, 2012, S. 25).....</i>	<i>12</i>
<i>Abb. 5: Little Step-by-Step mit verschiedenen Farbaufsätzen (Rehavista GmbH, n.d.).....</i>	<i>13</i>
<i>Abb. 6: GoTalk 4+, GoTalk 9+, GoTalk 20+ (Attainmentfamily.com, n.d.).....</i>	<i>13</i>
<i>Abb. 7: SuperTalker mit variierbarer Feldanzahl und Oberfläche (RehaMedia, n.d.).....</i>	<i>13</i>
<i>Abb. 8: SmallTalker (Fondation Suisse pour les Téléthèses, n.d.).....</i>	<i>14</i>
<i>Abb. 9: Lightwriter (Fondation Suisse pour les Téléthèses, n.d.).....</i>	<i>14</i>
<i>Abb. 10: Formung der Hand, um eine Isolierung des Zeigefingers zu erreichen (Schützendorf aus Crossley, 1997, S. 94).....</i>	<i>18</i>
<i>Abb. 11: Gebrauch von UK (Noack, 2017).....</i>	<i>24</i>
<i>Abb. 12: Anzahl der Therapieeinheiten und Patienten in der Arbeit mit UK, eingeteilt nach Institution (Noack, 2017).....</i>	<i>24</i>
<i>Abb. 13: Arbeit mit UK bei Störungsbildern (Noack, 2017).....</i>	<i>25</i>
<i>Abb. 14: Darstellung des Repertoires in Bezug auf die Altersklasse (Noack, 2017).....</i>	<i>26</i>
<i>Abb. 15: Darstellung des Repertoires in Bezug auf die Berufserfahrung (Noack, 2017).....</i>	<i>27</i>
<i>Abb. 16: Darstellung des Repertoires in Bezug auf die Berufserfahrung an Sonderschulen (Noack, 2017).....</i>	<i>27</i>
<i>Abb. 17: Darstellung des Repertoires in Bezug auf Ausbildungen und Weiterbildungen (Noack, 2017).....</i>	<i>28</i>
<i>Abb. 18: Darstellung der Zusammenfassung des Repertoires (Noack, 2017).....</i>	<i>28</i>
<i>Abb. 19: Gebrauch von FC (Noack, 2017).....</i>	<i>31</i>
<i>Abb. 20: Anzahl der Therapieeinheiten und Patienten in der Arbeit mit FC, eingeteilt nach Institution (Noack, 2017).....</i>	<i>31</i>
<i>Abb. 21: Arbeit mit FC bei Störungsbildern (Noack, 2017).....</i>	<i>32</i>

Titelbild: Unterstützte Kommunikation. Zugriff am 17.1.2017 unter <https://www.cab-b.de/beratung-amp-service/beratungsstellefuerunterstuetzekommunikation/beratungsstelle-fuer-unterstuetze-kommunikation>

Tabellen:

<i>Tabelle 1: Beispiel "Single Choice"-Frage (B3) und Beispiel „Multiple Choice“-Frage (B4)...</i>	<i>21</i>
<i>Tabelle 2: Beispiel für eine Ja-Nein-Wertung (B1) und Beispiel für mehrere Auswahlmöglichkeiten (B3).....</i>	<i>22</i>
<i>Tabelle 3: Beispiel der Kategorienbildung von offenen Fragen.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabelle 4: Zugehörigkeit zu den Kategorien.....</i>	<i>25</i>

15.2 Literatur

Active Communication (n.d.). Service. Zugriff am 26.1.2017 unter <http://www.activecommunication.ch/index.php/service>

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2011). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Kempten: Julius Klinkhardt.

Attainmentfamily.com (n.d.). About GoTalks. Zugriff am 11.1.2017 unter http://www.attainmentfamily.com/GT_about

Bach, H. (2014). Biete Bildkarte-Suche Gummibärchen. Die Anwendung des PECS. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 03.024.001-03.029.001). Karlsruhe: von Loeper.

Basler-Eggen, A. (2000). *Untersuchungen zur Validität und zu Auswirkungen der Methode der gestützten Kommunikation („Facilitated Communication“)*. München: Eigendruck.

Braun, U. (2014). Was ist Unterstützte Kommunikation? In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 01.003.001-01.005.001). Karlsruhe: von Loeper.

Bober, A. & Wachsmuth, S. (2014). Lexikon der Fachbegriffe. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. L.001.001-L.020.001). Karlsruhe: von Loeper.

Breul, W. (2014). Elektronische Kommunikationshilfen – Ein Überblick. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 04.005.001-04.011.001). Karlsruhe: von Loeper.

Burzan, N. (2015). *Quantitative Methoden kompakt*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH (n.d.) Was ist Unterstützte Kommunikation? Zugriff am 17.1.2017 unter <https://www.cab-b.de/beratung-amp-service/beratungsstellefuerunterstuetzekommunikation/beratungsstelle-fuer-unterstuetze-kommunikation>

Eichel, E. (1996). *Gestützte Kommunikation bei Menschen mit autistischer Störung*. Dortmund: Projekt Verlag.

Ernst Reinhardt GmbH & Co KG (n.d.). Sprachtherapie-Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie. Zugriff am 11.1.2017 unter http://www.reinhardt-verlag.de/de/titel/51366/Unterstuetzte_Kommunikation_in_der_Sprachtherapie/978-3-497-02263-2/

Fondation Suisse pour les Téléthèses (n.d.). Beratung und Service. Zugriff am 26.1.2017 unter <http://www.fst.ch/beratung-und-service/beratung-hilfsmittelversorgung.html>

Fondation Suisse pour les Téléthèses (n.d.). Schriftbasierte Kommunikation. Zugriff am 11.1.2017 unter <http://www.fst.ch/produkte/unterstuetzte-kommunikation/categories/schriftbasierte-kommunikation.html?cHash=bf57bdee7c9e57e0027db6b75d60bb4d>

Fondation Suisse pour les Téléthèses (n.d.). SmallTalker 3. Zugriff am 11.1.2017 unter http://www.fst.ch/produkte/produkt-detail/backPID/unterstuetzte-kommunikation/products/smalltalker-3.html?tt_products%5Bbegin_at%5D=30&cHash=ac8e279016f5ef6847aa1a16ab3da95b

Fröhlich, A., Heinen, N. & Lamers, W. (Hrsg.) (2007). *Frühförderung von Kindern mit schwerer Behinderung. Texte zur Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik* (Band III). Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Häussler, A. (2014). Der TEACCH Ansatz – ein umfassendes Konzept zur Förderung von Menschen mit Autismus und ähnlichen Kommunikationsbehinderungen. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 03.020.001-03.023.001). Karlsruhe: von Loeper.

Heim, M., Jonker, V. & Veen, M. (2014). COCP: Ein Interventionsprogramm für nicht sprechende Personen und ihre Kommunikationspartner. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 01.026.007-01.026.015). Karlsruhe: von Loeper.

Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (2. überarbeitete Auflage). Wien: Verlag Huter & Roth KG.

Hüning-Meier, M. & Bollmeyer, H. (2014). Nichtelektronische Kommunikationshilfen – theoretische Grundlagen und praktische Anwendung. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 03.003.001-03.017.001). Karlsruhe: von Loeper.

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Kristen, U. (1994). *Praxis Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung*. Düsseldorf: Verl. Selbstbestimmtes Leben

Lage, D. (2014). Entstehungsgeschichte der Unterstützten Kommunikation. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 15.002.002-15.002.010). Karlsruhe: von Loeper.

Lang, M. & Koch, A. (Hrsg.). (2003). *Gestützte Kommunikation-gestütztes Handeln. Fachtagung vom 16. März 2002 an der Justus-Liebig-Universität Giessen* (1. Auflage). Berlin: Weidler.

Mayer, H. O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (6., überarbeitete Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Nagy, C. (2007). *Einführung in die Methode der Gestützten Kommunikation. Facilitated Communication – FC* (aktualisierte Neuauflage 2007). München: autismus Oberbayern. (Hrsg. „Autismus Oberbayern“ e.V.)

Nussbeck, S. (2000). *Gestützte Kommunikation. Ein Ausdrucksmittel für Menschen mit geistiger Behinderung?* Göttingen: Hogrefe.

Pivitt, C. (2014). Individuelle Kommunikationssysteme. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (01.006.001 – 01.017.001). Karlsruhe: von Loeper.

RehaMedia (n.d.). Super Talker. Zugriff am 11.1.2017 unter http://www.rehamedia.de/produkte/kommunikationshilfen/mit_symboleingabe/c/mit_symboleingabe/p/super_talker/?cHash=7528df218de5ffcbe458d7e2b910d440

Rehavista GmbH (n.d.). Sprechende Tasten. Zugriff am 11.1.2017 unter <https://www.rehavista.de/?at=Produkte&p=R00095&ag=10>

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Scholl, A. (2015). *Die Befragung* (3., überarbeitete Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Stiftung Hirsacker (n.d.). TEACCH, AAPEP und PECS. Zugriff am 20.10.2016 unter <http://www.hirsacker.ch/teacch.html>

Von Tetzchner, S. (2014). Unterstützte Kommunikation in Europa: Forschung und Praxis. In ISAAC-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. erweiterte Auflage) (S. 15.002.019-15.002.035). Karlsruhe: von Loeper.

Von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation. Übersetzt aus dem Norwegischen von Sebastian Vogel*. Heidelberg: Edition S.

Weid-Goldschmidt, B. (2013). *Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen – Unterstützung gestalten*. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

Wilken, E. (Hrsg.). (2014). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

15.3 Abkürzungsverzeichnis

CP	=	Cerebralparese
FA	=	Fingeralphabet
FC	=	„Facilitated Communication“ (dt. Gestützte Kommunikation)
DGS	=	Deutsche Gebärdensprache
LBG	=	Lautbegleitende Gebärden
LUG	=	Lautunterstützende Gebärden
PMS	=	Phonembestimmtes Manualsystem
UK	=	Unterstützte Kommunikation

15.4 Glossar

Autismus

Autismus ist eine psychische Erkrankung welche sich auf die Wahrnehmung und Kommunikation auswirkt.

Cerebralparese

Bei einer cerebralen Bewegungsstörung handelt es sich um eine Behinderung, welche aufgrund Sauerstoffmangel vor, während oder kurz nach der Geburt zurückzuführen ist.

Down-Syndrom

siehe Trisomie 21

Parkinson

Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung (Verlust von Nervenzellen) welche sich auf Motorik auswirkt.

Spastisch/Spastik

Die Spastik beschreibt unwillkürliche (teilweise unregelmässige) Muskelkontraktionen.

Trisomie 21

Trisomie 21 ist ein Syndrom, welches vorkommt, wenn das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist.

Anhang

1. Fragebogen	II
2. Datenaufbereitung	VI
3. Quantitative Datenaufbereitung.....	XVI
4. Qualitative Datenaufbereitung	XVIII
5. Ausgefüllte Fragebögen	XXIV

1. Fragebogen

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.
 Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.
 Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.
 Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:
 Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Von Hand:

- Falls Sie den Fragebogen handschriftlich ausfüllen, machen Sie ein Kreuz in das betreffende Feld.
- Die grauen Felder dienen als Überschrift und somit nicht zum Ankreuzen.
- Wenn Sie den Fragebogen fertig ausgefüllt haben, können Sie ihn einscannen und mir per Mail wieder zurück schicken. (Oder per Post: Aline Noack, Feldhöfli 4, 6012 Obernau)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
A3) Institution:	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen“ (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja:	<ul style="list-style-type: none"> Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)
B1.2) Wenn nein:	ja Wieso? nein Wieso nicht?
→ gehen Sie zu Teil C.	
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein	Wieso nicht?	
		<ul style="list-style-type: none"> → gehen Sie zu Teil C.	
B2.1) Wenn ja:	Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche	
Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?	4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche	
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?	1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche	
	4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche	
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktilen Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manuallsystem (PMS)	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmappchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom...)?	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?		
Direkte Selektion		Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerföhrftaster	
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 		
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 		

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children") - strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus	PECS ("Picture Exchange Communication System") - Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.
AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile") - für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus	COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners") - hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel. - COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet:	Weiterbildungsheft / Broschüre:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz:	Berufsfachverband:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was UK angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	

9

TEIL D: FC

FC= „facilitated communication“ („Gestützte Kommunikation“ oder „Gestütztes Schreiben“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen?	
ja	Wieso?
nein	Wieso nicht?
→ gehen Sie zu Teil E.	
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	
ja	nein Wieso nicht?
<ul style="list-style-type: none"> • • 	
→ gehen Sie zu Teil E.	

10

D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?	Max. 1x/Woche	2-3x/Woche
	4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?	1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
	4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?		
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre
		Länger als 6 Jahre
D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		

11

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪
D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC? (welche Symptomatik)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪
D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪

12

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet:	Weiterbildungsheft / Broschüre:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz:	Berufsfachverband:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was FC angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:
Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

2. Datenaufbereitung

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht		Wertung
männlich	weiblich	m/w
A2) Ihr Alter in Jahren:		
		25-34 = 1 / 35-44 = 2 / 45-54 = 3 / 55-64 = 4
A3) Institution:		
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):		
		0-10 = 1 / 11-20 = 2 / 21-30 = 3 / 31-40 = 4 / 41-50 = 5
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)		
		Fribourg = 1 / Zürich = 2 1970-1993 = Kategorie 1 1994-2016 = Kategorie 2
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)		
		qualitativ
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?		
		0-10 = 1 / 11-20 = 2 / 21-30 = 3 / 31-40 = 4 / 41-50 = 5
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)		
		Ja = 1 / Nein = 0
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)		
		Ja = 1 / Nein = 0

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?			
ja	= 1	nein	= 0
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)		▪ qualitativ	
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil C.		B1.2a ja Wieso?	
		B1.2b nein Wieso nicht?	
Bemerkungen:			

B2) Benutzen Sie UK?							
ja	= 1	nein Wieso nicht? B2a • → gehen Sie zu Teil C.				= 0	
B2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		Max. 1x/Woche	= 1	2-3 x/Woche	= 2		
		4-6 x/Woche	= 3	Mehr als 6x/Woche	= 4		
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	= 1	2-3 Patienten / Woche	= 2		
		4-6 Patienten / Woche	= 3	Mehr als 6 Patienten / Woche	= 4		
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?							
1 Jahr	= 1	2-3 Jahre	= 2	4-6 Jahre	= 3	Länger als 6 Jahre	= 4
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?							
Autismus B4a	Ja = 1 Nein = 0	Cerebralparese B4b	Ja = 1 Nein = 0	Trisomie 21 B4c	Ja = 1 Nein = 0		
andere: B4d ▪							

B5) Welche UK benutzen Sie?					
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:					
Basale Stimulation B5.1a	Ja=1, Nein=0		Basale Kommunikation B5.1b	Ja=1 Nein=0	
Musikbasierte Kommunikation B5.1c	Ja=1, Nein=0				
Taktiler Gebärden B5.1d	Ja=1, Nein=0		Deutsche Gebärdensprache (DGS) B5.1e	Ja=1 Nein=0	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG) B5.1f	Ja=1, Nein=0		Fingeralphabet (FA) B5.1g	Ja=1 Nein=0	
Phonembestimmtes Manualsystem (PMS) B5.1h			Ja=1, Nein=0	andere: B5.1i	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:					
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme) B5.2a		Ja=1 Nein=0		Bilder, Symbole, Schrift(2D-Systeme) B5.2b	Ja=1 Nein=0
Kommunikations-tafeln B5.2c	Ja=1 Nein=0	Kommunikations-mäppchen B5.2d	Ja=1 Nein=0	Kommunikations-bücher B5.2e	Ja=1 Nein=0
Fotos B5.2f	Ja=1, Nein=0	Bilder/Zeichnungen B5.2g	Ja=1 Nein=0	Schrift B5.2h	Ja=1 Nein=0
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? B5.2j			andere: ▪ B5.2k		
▪ Ja=1,Nein = 0 B5.2i					

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen							
B5.3 a) "Sprechende Tasten"							
Smooth Talker B5.3a1	Ja=1 Nein=0	Little Step-by-Step B5.3a2	Ja=1 Nein=0	Big-Mack B5.3a3	Ja=1 Nein=0	Go-Talk-One B5.3a4	Ja=1 Nein=0
andere: B5.3a5							
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche							
GoTalk B5.3b1	Ja=1 Nein=0	Super Talker B5.3b2	Ja=1 Nein=0	Tobii S32 B5.3b3	Ja=1 Nein=0	Boardmaker Activity Pad B5.3b4	Ja=1 Nein=0
andere: B5.3b5							
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display							
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro B5.3c1		Ja=1 Nein=0	LightTalker B5.3c2	Ja=1 Nein=0	Jive! B5.3c3	Ja=1 Nein=0	
Tobii C B5.3c4	Ja=1 Nein=0	Small- bis EcoTalker B5.3c5		Ja=1 Nein=0	andere: B5.3c6		
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"							
LightWriter B5.3d1	Ja = 1 Nein=0	SpeakOut B5.3d2	Ja = 1 Nein = 0	Allora B5.3d3	Ja = 1 Nein=0	SPOK21 B5.3d4	Ja = 1 Nein = 0
andere: B5.3d5							
B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?							
Direkte Selektion B6a		Ja=1, Nein=0			Indirekte Selektion B6b		Ja = 1 Nein = 0
durch Finger,	Ja=1	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball,		Ja=1			

Fuss, Auge oder Kopf B6a1	Nein=0	Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerföhrftaster B6a2	Nein=0		
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)					
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?					

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children") - strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus B9a	PECS ("Picture Exchange Communication System") - Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren. B9b
Ja = 1, Nein = 0	Ja = 1 Nein = 0
AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile") - für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus B9c	COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners") - hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel. - COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen. B9d
Ja = 1, Nein = 0	Ja = 1 Nein = 0
andere: B9e	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: ▪	Weiterbildungsheft / Broschüre: ▪
Arbeitsplatz: ▪	Berufsfachverband: ▪
andere: ▪	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	
▪	
C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was UK anbelangt?	
▪	

TEIL D: FC

FC= „facilitated communication“ („Gestützte Kommunikation“ oder „Gestütztes Schreiben“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?				
ja	= 1	nein	= 0	
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)				
D1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.		D1.2a ja Wieso?		
		D1.2b nein Wieso nicht?		
Bemerkungen:				
D2) Benutzen Sie FC?				
ja	= 1	Nein D2a Wieso nicht? → gehen Sie zu Teil E.	= 0	
D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?		Max. 1x/Woche	= 1	2-3x/Woche = 2
		4-6 x/Woche	= 3	Mehr als 6x/Woche = 4

D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?		1 Patient / Woche	= 1	2-3 Patienten / Woche	= 2		
		4-6 Patienten / Woche	= 3	Mehr als 6 Patienten/Woche	= 4		
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?							
1 Jahr	= 1	2-3 Jahre	= 2	4-6 Jahre	= 3	Länger als 6 Jahre	=4
D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?							
Autismus D4a	Ja = 1 Nein = 0	Cerebralparese D4b	Ja = 1 Nein = 0	Trisomie 21 D4c	Ja = 1 Nein = 0		
andere: D4d							
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?							
Halten der Hand D5a	Ja = 1 Nein = 0	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel) D5b	Ja = 1 Nein = 0	Handgelenkunterstützung D5c	Ja = 1 Nein=0		
Unterarmstützung D5d	Ja=1 Nein=0	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung D5e	Ja = 1 Nein=0	Oberarmunterstützung D5f	Ja=1 Nein=0		
Schulterdruck D5g	Ja=1 Nein=0	Schulterberührung D5h	Ja=1 Nein=0	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch) D5i	Ja=1 Nein=0		
Kontakt mit einem anderen Körperteil: D5j							
D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?							
D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC? (welche Symptomatik)							
D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?							

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet:	Weiterbildungsheft / Broschüre:
Arbeitsplatz:	Berufsfachverband:
andere:	

E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)

E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:

E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was FC anbelangt?

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:

3. Quantitative Datenaufbereitung

Nr.	w/m	Alter	Institution	Berufserfahrung	Sonderschule	Abschluss	Jahr
1	w	1	A	1	1	1	2
3	w	4	B	5	2	1	1
4	w	1	C	1	1	1	2
6	m	3	E	2	2	1	2
7	w	1	E	1	1	2	2
8	w	2	F	2	2	1	2
9	w	2	F	2	2	1	2
10	w	4	F	4	4	2	1
11	w	1	F	1	1	1	2
12	w	3	F	3	1	1	1

Nr.	Zusätzliche Ausbildung	Weiterbildungen	B1	B1.2	B2	B2.1	B2.2
1	0	1	1	/	1	4	4
3	0	1	1	/	1	2	2
4	0	1	1	1	1	4	4
6	0	1	1	1	1	4	4
7	0	0	1	/	1	4	4
8	1	1	1	/	1	3	2
9	1	1	1	/	1	3	3
10	1	1	1	/	1	4	4
11	0	0	1	/	1	4	4
12	0	1	1	/	1	2	1

Nr.	B3	B4a	B4b	B4c	B5.1a	B5.1b	B5.1c	B5.1d	B5.1e	B5.1f	B5.1g
1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
4	3	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7	3	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
8	4	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
9	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10	4	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
11	4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
12	1	0	1	0	/	/	/	/	/	/	/

Nr.	B5.1h	B5.2a	B5.2b	B5.2c	B5.2d	B5.2e	B5.2f	B5.2g	B5.2h	B5.2i
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Nr.	B5.3a1	B5.3a2	B5.3a3	B5.3a4	B5.3b1	B5.3b2	B5.3b3	B5.3b4	B5.3c1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	1	1	0	0	0
7	0	1	0	1	1	0	0	0	1
8	0	1	1	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	0	1	1	0	1	0	0	0	0
11	0	1	0	0	0	0	0	0	1
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Nr.	B5.3c2	B5.3c3	B5.3c4	B5.3c5	B5.3d1	B5.3d2	B5.3d3	B5.3d4	B6a
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	0	0	1	1	0	0	0	0	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	0	0	1	1	0	0	0	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	/	/	/	/	/	/	/	/	1

Nr.	B6a1	B6a2	B6b	B9a	B9b	B9c	B9d	D1	D1.2	D2	D2.1	D2.2
1	1	0	0	1	1	0	0	1	/	0	/	/
3	0	0	0	1	1	0	0	1	/	1	/	/
4	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	/	/
6	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	/	/
7	1	0	0	1	1	0	1	1	/	0	/	/
8	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	/	/
9	1	1	0	1	1	0	0	1	/	1	2	1
10	1	1	0	1	1	0	0	1	/	1	2	1
11	1	1	0	1	1	0	0	1	/	1	2	1
12	1	0	0	/	/	/	/	1	/	/	/	/

Nr.	D3	D4a	D4b	D4c	D5a	D5b	D5c	D5d	D5e	D5f	D5g	D5h	D5i
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	4	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	4	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
10	3	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
11	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

4. Qualitative Datenaufbereitung

Frage	B1.1 Woher kennen Sie UK?
Nr.	
1A	-Vorpraktikum, Praktikum während der Uni -Learning by doing, vieles selber angeeignet und natürlich auch durch Weiterbildung
3B	-Weiterbildung
4C	-v.a. durch das (damals obligatorische) Vorpraktikum vor dem Studium an einer HPS
6E	-Das Studium hat damals nur einen kleinen Teil abgedeckt. Studium (Diplomarbeit)
7E	Basis-Weiterbildung bei Weiterbildung
8F	Studium, tägliche Anwendung und Arbeit Vorpraktikum
9F	Studium, Weiterbild. beim -Facilitator, learning by doing im Beruf Uni -Schlusspraktikum in Institution F
10F	-Arbeitsalltag in Institution F -Diverse Praktikumsstellen, Tagungen, Symposien, Kurse etc. -Arbeitsplatz, learning by doing -Facilitator, Webinare bei Prenike Romich -kollegialer Austausch
11F	-Vorpraktikum in Institution F
12F	Praktikum/Vorpraktikum 5x, Weiterbild. 6x, Studium 3x, Literatur 3x, Anwendung & Arbeit 5x, Webinare 1x
Kategorien	
Frage	B1.2 (a) Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen?
Nr.	
1A	/
3B	/
4C	Es hilft den SchülerInnen, sich besser mitzuteilen, wenn es über die Lautsprache (noch) nicht möglich ist. Ich könnte es mit z.B. nicht mehr vorstellen, ohne Gebärdensprache. Oftmals blühen die SchülerInnen richtig auf, sobald sie diese Angebote bekommen und es ihnen vorher nicht möglich war, ihre Bedürfnisse einigermaßen kundzutun. / Visuelle Hilfen nach TEACCH erleichtern es den SchülerInnen, sich besser an Regeln u. Strukturen zu halten und sich besser im Alltag orientieren zu können. Die Kommunikationsförderung in allen Modalitäten macht sehr Sinn, v.a. bei komplexen Kommunikationsstörungen.
6E	/
7E	/
8F	/
9F	/
10F	/
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	B4 Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?
Nr.	
1A	Schwere Spracherwerbsstörungen (dann mit Piktogrammen, Gebärdensprache)
3B	/
4C	/
6E	(kognitiv behinderte) Kinder im vor- und frühsprachlichen Bereich und Kinder mit sehr komplexen Spracherwerbsstörungen.
7E	bei Kindern mit geistiger Behinderung
8F	Diverse andere Behinderungsformen - immer im Rahmen einer Körperbehinderung

Frage	B5.1 (i) Welche körperlichen Kommunikationsformen benutzen Sie?
Nr.	
1A	Deutschsprachiger Gebärdensprache (DSGS); Als Zusatz, wenn bei Anita Portmann eine wichtige Gebärdensprache
3B	/
4C	Gebärdensprache unterstützte Kommunikation (nach Anita Portmann)
6E	/
7E	/
8F	Blickkontakt, Mimik, Gestik / Zeigen
9F	/
10F	Zeigen, Stützen / Körperreaktionen, Lautreaktionen beobachten / Blickkontakt Mimik, Gestik
11F	/
12F	/
Kategorien	Gebärdensprache 2x, Mimik, Gestik, Blickkontakt 2x, Zeigen 2x
Frage	B5.2 (j) Welche (was für) Piktogramme/Symbole benutzen Sie?
Nr.	
1A	Boardmaker
3B	Boardmaker, Metacom
4C	Boardmaker mit Ergänzungen von Metacom
6E	Boardmaker, Metacom
7E	Boardmaker
8F	Boardmaker/PCS, Metacom, weitere Symbolsammlungen
9F	Boardmaker, Metacom
10F	Boardmaker (PCS), Metacom, Symbolstickers, weitere Symbolsammlungen
11F	Boardmaker, Metacom
12F	/
Kategorien	Boardmaker, Metacom, andere
Frage	B5.2 (k) Welche (was für) körperliche und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen benutzen Sie?
Nr.	
1A	Kommunikationsordner (PECS Ordner)
3B	/
4C	/
6E	/
7E	/
8F	/
9F	Fotos, Zeichnungen, Bilder aus Internet
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	B5.3a (5) Welche „Sprechende Tasten“ benutzen Sie?
Nr.	

1A	Big Points waren mal im Einsatz, im Moment aber nicht
3B	/
4C	BigPoint
6E	/
7E	Interactive Wall
8F	Alternativen zu Step-by-Step wie Sound Shuffle, Tasten mit Step-by-Step-Funktion auf Tablets / Alternativen zu BigMack wie Big Points etc.
9F	/
10F	Billigere Versionen von Tastern, Step by Step, Touchscreen, Any book reader
11F	BigPoint
12F	/
Kategorien	BigPoints 4x, Step-by-Step 2x, andere 5x
Frage	B5.3b (5) Welche Geräte mit statischer Oberfläche benutzen Sie?
1A	/
3B	/
4C	/
6E	iPad mit App Go Talk Now
7E	/
8F	Ablaufplaner
9F	/
10F	Prox Talker, Fingerführer
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	B 5.3c (6) Welche Geräte mit dynamischem Display benutzen Sie?
1A	2 Schüler mit Trisomie 21 haben einen Novochat mit Logofox 50
3B	/
4C	iPad mit MetaTalk-App / Playboard-App
6E	iPad mit MetatalkDe
7E	iPad mit Compass App
8F	Motion Tablet mit diverser Software, z.B. SD pro, the Grid
9F	Motion, "Go Talk Now"-App (iPad)
10F	Motion Tablet mit diverser Software, z.B. SD pro, the Grid Nova Chat mit LogoFoXX, Grid Player mit The Grid einige mit Augensteuerung
11F	Boardmaker with Speaking Dynamically Pro, Grid2
12F	/
Kategorie	iPad mit verschiedenen Apps 4x, Motion Tablet mit verschiedenen Software 3x, andere 5x
Frage	B5.3d (5) Welche Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen" benutzen Sie?
1A	/
3B	/
4C	/
6E	/
7E	/
8F	/
9F	"Grid Player"-App (iPad)
10F	/
11F	/
12F	/

Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	B7 Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)
1A	wenig Fortschritte in der Lautsprache / vorhandene Hilfsmittel reichen nicht mehr (z.B. PECS oder Gebärden), da das Kind mehr mitteilen möchte als die Möglichkeiten zulassen
3B	/
4C	wenig, keine, schwerverständliche Lautsprache / Kommunikationsbedürfnis/gutes Sprachverständnis / Kind erkennt Piktos (hat Symbolverständnis) und Fotos
6E	elektronische Kommunikationshilfe v.a. bei Lautsprachlosigkeit / bei Dysarthrie (wenn symbolische Stufe erreicht) / allg. UK-Hilfsmittel zur Anregung der Kommunikation (Körpersprache/Bildsprache/Lautspracherersatz) bei Kindern im vor- und frühsprachlichen Bereich und bei sehr komplexen Spracherwerbsstörungen / UK-Hilfsmittel kommen zur Unterstützung des Kommunikationsaufbaus an der Institution E eigentlich immer zum Einsatz
7E	Wenn körpereigene Kommunikationsmöglichkeiten nicht ausreichend funktionieren (Gebärden und Lautsprache), wenn Tafeln und Talker nicht mehr ausreichen, bzw. deren Potential ausgeschöpft wurde
8F	Sehr individuell, abhängig von den Voraussetzungen und Möglichkeiten des/der KlientInnen / keine oder nur schwer- bzw. unverständliche Lautsprache, aber Möglichkeiten/ Potential im Umgang mit einer elektronischen Kommunikationshilfe
9F	Wenn die "einfache" Kommunikation mit Symboltafeln oder Gebärden nicht mehr ausreicht, das Kind mehr sagen kann und will
10F	Symptomatik fehlende oder minimale Lautsprache / Kind zeigt an, dass es einen Output braucht / Ersichtlich, dass Potential vorhanden
11F	Wenn das Kind /der Jugendliche bei relativ gutem Sprachverständnis und Miteilungsbedürfnis Mühe mit dem Output hat.
12F	Abschätzung der kommunikativen Möglichkeiten nach I. Leber
Kategorien	Kommunikationsbedürfnis/Output/Potential sichtbar 7x, gutes SV 2x, Symbolverständnis 2x, Lautsprachekörpereigene Kommunikationshilfen reichen nicht mehr 6x
Frage	B8 Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?
1A	Die Lehrpersonen ziehen mit, wenn wir dies auf meine Initiative hin besprechen.
3B	/
4C	Die Beratung der Hilfsmittelfirmen FST oder Active Communication / Poster von Irene Leber (Kommunikation einschätzen u. unterstützen)
6E	Abklärung oft mit Logokolegin zusammen (4-Augenprinzip) (mithilfe Poster von Irene Leber und anderen hilfreichen Beobachtungsinstrumenten) / ggf. Active Communication bei der Entscheidung für eine elektronische Kommunikationshilfe
7E	Arbeitskollegin -> UK Beratung, Irene Leber Plakat, Checkliste Anschaffung elektronischer Kommunikationshilfsmittel / SAHB Logopädin trägt mit bei der Entscheidung (Kostenübernahme IV)
8F	Team (Logopädie-Team und interdisziplinäres Team/Bezugspersonen des/der Klientin) / Eltern, Bezugspersonen / BeraterInnen der Hilfsmittellieferanten / Instrumente für die Diagnostik (Plakat von Irene Leber, Bögen von Boenisch/Sachse u.a.)
9F	Teamkolleginnen (Logopädie), Heilpädagoginnen (Schule) / Eltern / FST
10F	active communication Team, Eltern, Berater der FST oder Active Communication / Abklärung

	bezüglich UK (Tabelle von Irene Leber) / Fachgespräche / Gerät von anderem Kind mal ausprobieren
11F	Das Logo-Team / Das interdisziplinäre Team (andere Therapeutinnen und HeilpädagogInnen...) / Die Erziehungsberechtigte
12F	FST/Active / Erfahrene Fachpersonen des Logoteams
Kategorien	Logoteam 7x, Hilfsmittelfirmen 6x, Poster/Bogen 5x, Interdisziplinäres Team (Heilpädagogen/Therapeuten) 5x, Erziehungsberechtigte 2x, andere 1x
Frage	B9e
Nr.	Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?
1A	/
3B	/
4C	/
6E	/
7E	/
8F	/
9F	/
10F	Früher mal Bliss, Kommunikationstafeln, -ordner, Spiele
11F	TimeTimer, AnyBook Reader
12F	/
Kategorien	TimeTimer und AnyBook Reader
Frage	C1 Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)
Nr.	
1A	Internet: Newsletter fst oder active communication / Ich suche selber, beim Zentrum für Kinder, bei fst, bei active communication oder bei Ausbildungsinstitutionen im Internet. Es dürfte mehr Weiterbildungen geben zu diesem Thema! Auch bei active communication und fst gibt es weniger Kurse als auch schon. Arbeitsplatz: Infobret Weiterbildungsheft/Broschüre: buk, fst, Netzwerk für unterstützte Kommunikation Internet: BUK (Büro für Unterstützte Kommunikation); deren Flyer/ Infos durch Active Communication / Infos od. Angebote durch das UK-Netzwerk Zentralschweiz Internet: BUK/FHNM / Active Communication / www.logopaedie.ch Arbeitsplatz: Arbeitsgruppe UK Andere: UK-Netzwerk Zentralschweiz Internet: Website vom Verband DLV Weiterbildungsheft/Broschüre: HfH Arbeitsplatz: UK-Arbeitsgruppe Berufsfachverband: per Post / per Mail Andere: Durch eigene Recherchen im Internet / UK-Netzwerk der Zentralschweiz Internet: Hilfsmittellieferanten FST und Active Communication per Mail oder auf Websites Weiterbildungsheft/Broschüren: Broschüren von BUK, ISAAC, HfH, PH; Zentrum für kleine Kinder etc. / Active Communication, FST Arbeitsplatz: Team, teilweise via Institution Berufsfachverband: Teilweise DLV
3B	
4C	
6E	
7E	
8F	
9F	Internet: Active Communication / FST Weiterbildungsheft/Broschüren: buk Arbeitsplatz: Infos per Mail Berufsfachverband: Bobath-Logopädinnen

10F	Internet: FST / Active Communication / Prentke Romich / PluspunktZentrum / UK-Symposium Weiterbildungsheft/Broschüren: BUK/ISAAC / HfH/ PH/ Zentrum für kleine Kinder Arbeitsplatz: Teamsitzung/ Aushang Berufsfachverband: DLV / Luzerner Logopädieverband / NDTSwiss; BobathLogos
11F	Berufsfachverband: UK-Netzwerk Zentralschweiz
12F	Internet: buk / FST Arbeitsplatz: Zirkulationsmappe des Logoteams
Kategorien	Logopädie-Verbände 6x, UK spezifische Infos 10x, Schulen 4x, Arbeitsgruppen/Arbeitsplatz 5x
Frage	C2
Nr.	Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK?
1A	Jedes Jahr! Siehe Punkt A9. Deshalb ist das Team "up to date" und kennt TEACCH und PECS. Unser Schulhaus ist voller Boardmakertogrammen und die Lehrpersonen wenden Gebärdan an. UK ist an unserer Schule sehr wichtig.
3B	/
4C	Leider zu wenig. 1x pro Jahr eine Weiterbildung zu einem UK-Thema wäre Pflicht, finde ich, da so viele SchülerInnen in ihrer Kommunikation eingeschränkt sind.
6E	Ja, jährlich UK-Einführungen und einen UK-Input durch die Arbeitsgruppe UK, die ich leite / UK-Infos 4x im Jahr schriftlich
7E	Ja! Unsere Arbeitsgruppe UK macht im Frühling einen UK-Input zum Thema Modellieren mit UK
8F	Ja, obligatorische Einführung in die UK für alle Mitarbeitenden / Spezifische Weiterbildungen mit internen oder externen ReferentInnen zu ausgewählten UK-Themen
9F	Infoveranstaltung für neue Mitarbeitende zum Thema UK / Unregelmässige Veranstaltungen von der FST, active communication oder Gebärdan nach Anita Portmann IWB: (interne Weiterbildung) Thema UK / IWB; Thema Reit-Syndrom / Auswärtige Referenten zu diversen UK-Themen Einführung für neue MA Ja (Einführung in UK, fc)
10F	Ja, Nein
11F	Ja, Nein
12F	Ja, Nein
Kategorien	Ja, Nein
Frage	C3
Nr.	Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:
1A	Ich habe viele autistische Kinder in der Therapie und arbeite im Moment am meisten mit PECS. Ich fände es toll, wenn auch Frühzieherinnen oder Logopädinnen im Frühbereich das vermehrt kennen und anwenden würden, damit die Kinder nicht erst an der Schule mit 5 oder 6 Jahren PECS anwenden lernen. Das könnte bereits früher passieren. / Die ISAAC Zeitschrift "Unterstützte Kommunikation" erscheint ca. 3 Mal im Jahr und hat viele aktuelle Infos zum Thema UK. Wir haben sie abonniert für die Schule.
3B	/
4C	/
6E	/
7E	/
8F	Einsatz von UK im Alltag ist immer sehr individuell-die Wahl von Hilfsmitteln und Methoden ist immer abhängig von vielen verschiedenen Faktoren "rund um die/den KlientIn (Voraussetzungen, Möglichkeiten, Bedürfnisse, Umfeld...) / Gibt's in der Institution F ein UK-Konzept und eine ständige Fachgruppe UK,

9F	die sich für die Anwendung und Verankerung der UK in der Institution engagiert.
10F	die Institution F hat ein UK-Konzept und eine UK Fachgruppe / UK ist immer ein Themenfeld bei der wöchentlichen Logositzung gewidmet / UK ist so individuell wie jedes Kind, das UK braucht / Sehr oft müssen die "fertigen" Programme stark bearbeitet und angepasst werden / UK kann nur im Team und zusammen mit den Eltern gelingen
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	C4 Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was UK anbelangt?
1A	In Schule 1 hat die Dozentin zwar inzwischen gewechselt, unsere Vorlesung zu diesem Thema war damals aber sehr dürftig .
3B	Kann ich nicht beurteilen , als ich meine Ausbildung abschloss ... war UK kein Thema.
4C	Als ich die Ausbildung gemacht habe, war der Bereich dürftig abgedeckt . Es braucht einfach jemand, der in dem Bereich Erfahrung hat oder zumindest Gasreferenzen (mit Videobeispielen) mit Erfahrung (und Kommunikationshilfsmittel mitbringen, zeigen, ausprobieren).
6E	Ja , UK wurde vor 2000 wenig thematisiert
7E	Nein , Vertiefungsarbeit für die Anwendung ist aber immer notwendig und wichtig.
8F	Kenne das aktuelle Curriculum der Ausbildungsstätten zu wenig genau, um dies zu beurteilen. Meiner Ansicht nach ist UK aber noch zu wenig Thema in der Grundausbildung / Methoden der UK können sehr vielseitig für die Kommunikations- und Sprachförderung eingesetzt werden (nicht nur für die "klassische UK-Zielgruppe"). Deshalb wäre eine differenzierte Beschäftigung damit in der Grundausbildung sinnvoll und hilfreich.
9F	Theorie ist zwar vorhanden, jedoch noch wenig Vorstellung, wie UK im konkreten Alltag funktionieren soll . UK gibt es nicht nur in Sonderschulen, wegen der Integration müssen sich auch die Schuldienste mit diesem Thema auseinandersetzen
10F	Das Gebiet ist so gross, dass es in der Grundausbildung nur Sinn macht einen Überblick zu bekommen . Dann muss man, wenn man in diesem Feld arbeitet, sich dieses Wissen aneignen. Möglichkeiten dazu gibt es genug / Meine Praktikantinnen wissen jeweils sehr wenig über UK, können sich aber im Praktikum einen guten Überblick erarbeiten.
11F	Allgemein viel zu wenig Vorlesungen / Kurse zum Thema UK. Es gibt nur wenige und oberflächliche Infos zum Thema UK.
12F	Vor 25 Jahren gar keine UK in Grundausbildung in Ausbildungsort 1
Kategorien	Ja, kann nicht beurteilen, nein
Frage	D1.1 Woher kennen Sie FC?
1A	vom Hören sagen, Literatur
3B	/
4C	Beratung für einen autist. Schüler
6E	Bobath-Ausbildung
7E	/
8F	/
9F	Grundkurs Gestützte Kommunikation am FC-Zentrum in Zürich
10F	Team
11F	/

12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	D1.2a Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen?
1A	/
3B	/
4C	/
6E	ja, aber nur in besonderen Fällen / Abhängigkeit der Person mit UK-Bedarf von der stützenden Person), hohe Professionalität wichtig
7E	/
8F	Wenn angezeigt und einzige mögliche Kommunikationsform und nach einer Einführung
9F	/
10F	/
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	D1.2b Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen?
1A	/
3B	/
4C	Bei uns wurde einmal eine Beratung für einen Schüler durchgeführt. Nach einer Demonstration mit dem Schüler (welche nicht klappte), hatte ich nicht den Eindruck, dass der Schüler tatsächlich die Fähigkeiten besitzt, Wörter zu schreiben. / Auch im Praktikum war ich nicht überzeugt. Die Kontrollen (nur der Schüler sieht es, Logop. nicht), stimmte es nie überein. Wenn die Logop. gestützte hat, stimmte es wieder...
6E	/
7E	/
8F	/
9F	/
10F	/
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	Bemerkung
1A	/
3B	/
4C	/
6E	/
7E	/
8F	FC gilt ja nach wie vor als umstrittene Methode Inzwischen sind auch zwei verschiedene FC-Methoden in Gebrauch. Die Anwendung muss auch genau reflektiert und überlegt werden. Da auch nicht "einfach mal ausprobiert" werden kann oder soll sind wohl die Hürden recht hoch...
9F	/
10F	/
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	D2a Wieso benutzen Sie FC nicht?
Nr.	

1A	Ich finde es zu wenig spontan und zu personengebunden. Zudem traue ich der gestützten Kommunikation nicht.
3B	im Moment mit keinem Schüler
4C	Der Schüler soll eigenständig kommunizieren können. FC ist zu sehr personenabhängig. Dies sagt auch die Stiftung Kind & Autismus, diese arbeitet laut meinen Informationen mittlerweile nicht mehr mit fc.
6E	Ich habe keine Ausbildung in diesem Bereich
7E	Ich habe keine Klienten, die darauf ansprechen (Buchstabenkenntnis etc.) / Ich kenne es zu wenig.
8F	Habe zurzeit keine Klientinnen, die mittels FC kommunizieren / Ist keine Methode die sich "zum Ausprobieren" eignet. Braucht fundierte Einführung und Anleitung
9F	/
10F	/
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Kenntnis 2x, keine Klienten die darauf ansprechen 3x, Selbständigkeit 2x
Frage	D4
Nr.	Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?
1A	/
3B	/
4C	/
6E	/
7E	/
8F	andere: Gibt Konzept zur Anwendung/Umsetzung von FC in Institution F. In der Institution F kann FC in Erwägung gezogen werden, wenn alle anderen Kommunikationsmethoden nicht zielführend und möglich sind. Sind auch andere Kommunikationsmethoden möglich, sollen diese weiterentwickelt werden.
9F	/
10F	Autismus und Körperbehinderung
11F	Kleefstra-Syndrom
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	D5
Nr.	Kontakt mit welchem Körperteil?
1A	/
3B	/
4C	/
6E	/
7E	/
8F	/
9F	/
10F	Kopf
11F	/
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	D6
Nr.	Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?
1A	/
3B	Je nach Sicherheit des Schreibenden. Ich beginne mit starker Stütze und nehme die Stütze immer mehr zurück.

4C	/
6E	/
7E	/
8F	/
9F	Tagesform des Nutzers / Trägt der FC-Nutzer sein Korsett? (ohne Korsett mehr Stütze nötig)
10F	Wenn gar nicht anderes geht
11F	Ob der Impuls stark und gezielt genug ist
12F	/
Kategorien	Zu wenig Antworten, deshalb keine Kategorien
Frage	D7
Nr.	Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC?
1A	/
3B	Ich biete mehrere Bereiche / Arten von UK an und entscheide mich für die Methode mit der stärksten Resonanz beim Schüler.
4C	/
6E	/
7E	/
8F	Wenn keine andere Möglichkeit zur Kommunikation besteht.
9F	Wenn keine andere Kommunikationsmethode greift / Typisches Tippen am Ort, Stütze ausprobiert und herausgefunden, dass dann das Zeigen gezielt möglich ist
10F	Kind kann seine Hände allein nicht gezielt einsetzen
11F	Wenn alle anderen Versuche, Kommunikation anzubahnen fehlschlagen (Gebärden, Pitkos, Talker,.) und dazu noch Verhaltensauffälligkeiten auftreten
12F	/
Kategorien	Keine andere Möglichkeit 3x
Frage	D8
Nr.	Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?
1A	/
3B	das ist meistens ein Teamentscheid (Wohngruppe, Lehrerinnen, andere Therapeuten, Eltern)
4C	/
6E	/
7E	/
8F	Logoteam, interdisziplinäres Team / Ist in der Institution F Entscheid im Austausch auch mit Koordinationperson des Kindes.
9F	Teamkolleginnen (Logopädie) / Andere Fachpersonen, die auch stützen können
10F	Entscheide selber, bespreche es aber im Team
11F	Das Team
12F	/
Kategorien	Logoteam 5x, interdisziplinäres Team (Heilpädagogen/Therapeuten) 3x, Erziehungsberufte 1x
Frage	E1
Nr.	Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen?
1A	Andere: Ich sehe kaum Weiterbildungen zum Thema fc.
3B	Weiterbildungshefte/Broschüren: SAAC-Bulletin
4C	Internet: BUK Weiterbildungshefte/Zeitschriften: Zeitschrift für Unterstützte Kommunikation
6E	/

7E	/	Internet: Wer danach sucht, wird fündig Weiterbildungshefte/Broschüren: wenig Arbeitsplatz: Interne Weiterbildung wird von Zeit zu Zeit und nach Bedarf angeboten und durchgeführt. / Tagungen zu UK-Themen Berufsfachverband: wenig
8F	/	Internet: Homepage efc-schweiz.ch / Newsletter efc. / fo-netz.de Internet: efc Weiterbildungshefte/Broschüren: efc, buk Arbeitsplatz: IWB Arbeitsplatz: Arbeitskolleginnen
9F	/	Internet: Homepage efc-schweiz.ch / Newsletter efc. / fo-netz.de
10F	/	Internet: efc
11F	/	Arbeitsplatz: IWB
12F	/	Arbeitsplatz: Arbeitskolleginnen
Kategorien	/	UK/FC spezifische Infos 4x, Arbeitsgruppen/Arbeitsplatz 1x
Frage	E2	Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC?
Nr.		
1A	Nein.	
3B	Nein, aktuell nicht mehr.	
4C	/	
6E	Nein.	
7E	Nein.	
8F	Siehe oben: Interne Weiterbildung wird von Zeit zu Zeit und nach Bedarf angeboten und durchgeführt	
9F	Nein, nicht mehr. Früher machte ich eine kleine Infoveranstaltung. Neue Stützpersonen werden direkt von Person X angeleitet.	
10F	Ja, von Zeit zu Zeit, je nach Bedarf (alle 1-3 Jahre)	
11F	/	
12F	/	
Kategorien	Nein, Ja	
Frage	E3	Anmerkungen zum Abschnitt über FC:
Nr.		
1A	Ich habe mal mit einer Logopädin gesprochen. Auch an ihrer Schule, welche im Bereich Autismus hoch angesehen ist, wird fc nicht angewendet. Ob fc inzwischen veraltet ist, frage ich mich?	
3B	Da über FC sehr kontrovers geurteilt wird und jederzeit Gefahr von Manipulation besteht, wird die Methode an unserer Schule nur noch sehr vereinzelt eingesetzt.	
4C	/	
6E	/	
7E	/	
8F	Siehe Bemerkungen oben	
9F	Mit neuen Kindern stützen wir nur noch am Ellbogen, so wie es das efc-schweiz lehrt. Ziel dabei ist, gezielt auf Symbole zu zeigen. Das Schreiben ist zweitrangig geworden, weil es immer wieder zu Missverständnissen und Diskussionen kommt...	
10F	Wird sehr umstritten diskutiert. Auch in unserer Institution können nicht alle dahinterstehen. Aber für einige Kinder ist es die einzige Output-Möglichkeit / Das ange "FC" ist halt sehr stark auf Personen fixiert	
11F	/	
12F	/	
Kategorien	Keine Kategorien	
Frage	E4	Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin)
Nr.		
1A	Nein	
3B	/	

4C	/	
6E	Nein	
7E	Ja	Nach Interesse muss man sich Wissen selber noch aneignen!
8F	FC ist- soviel ich weiss- nur am Rande Thema (Infos, dass es diese Kommunikationsmethode gibt und was sie beinhaltet, Info über Kritik an der Methode) Da aber die Anwendung von FC in jedem Fall eine fundierte und umfassendere Einführung/Anleitung/Weiterbildung braucht, ist dies aus meiner Sicht ausreichend so. Wer FC im Berufsalltag anwenden möchte muss sich in diesem Bereich sowieso weiterbilden und vertiefen- unabhängig vom Vorwissen aus dem Studium	
9F	Kann ich nicht sagen. Eine kurze Info im Rahmen von UK reicht aus. Man darf die Methode nicht überbewerten. Diese Methode sollte man nur anwenden, wenn keine andere funktioniert.	
10F	Nein. Man muss nur wissen, was es ist	
11F	Am Ausbildungsort 1 stellte damals die Dozentin die Methode vor, indem sie einleitete " Die folgende Methode ist schlecht und nicht zu empfehlen...". bevor sie uns erklärte, was die Methode überhaupt beinhaltet	
12F	/	
Kategorien	Ja, nein	
Frage	F1	
Nr.		
1A	Es ist sehr wichtig das Team in diesem Bereich weiterzubilden (z.B. durch schulinterne Weiterbildungen). / Eine UK Arbeitsgruppe im Schulhaus finde ich wichtig. So bleibt das Thema verteilt und nicht nur bei der Logopädin. Unsere UK Gruppe besteht aus 2 Logopädinnen und 2 Lehrpersonen. Wir schaffen Material an (z.B. PECS Ordner etc.), erstellen einen Grundwortschatz (Piktogramme & Gebärden) für unsere Schule, stellen neue Materialien vor oder geben dem Team Inputs zum Thema UK (Kenntwortschatz, Gebärden).	
3B	Ich arbeite als Logopädin an der Institution B vor allem mit Schülern, die sich mit Lautsprache ausdrücken können. Schwer-mehrfachbehinderte Schüler werden vorwiegend von Heilpädagoginnen mit Zusatzausbildungen im Bereich UK und FC betreut. Diese Kolleginnen arbeiten mit ihren Schülern auch vermehrt mit elektronischen Kommunikationshilfen. Ich bin deshalb wohl nicht ganz die richtige Ansprechperson für ihre Arbeit. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich ein wenig helfen konnte und wünsche ihnen viel Erfolg beim Abschluss und später viel Freude in der Arbeit.	
4C	/	
6E	/	
7E	Ich finde diese Umfrage interessant und lässt einem seine Methode und Arbeitsweisen mit UK überdenken und durchdenken.	
8F	Die Häufigkeit der Anwendung von UK aktuell im Berufsalltag ist natürlich stark abhängig vom aktuellen Arbeitspensum sowie auch von den aktuellen KlientInnen und KlientInnen. In diesem Sinne sind diese Zahlen nur bedingt aussagekräftig.	
9F	/	
10F	Ich arbeite 83%. Etwa die Hälfte sind UK-Kinder. Das kann aber von Jahr zu Jahr variieren.	
11F	/	
12F	/	

5. Ausgefüllte Fragebögen

Proband 1-Institution A

Proband 3-Institution B

Proband 4-Institution C

Proband 6-Institution E

Proband 7-Institution E

Proband 8-Institution F

Proband 9-Institution F

Proband 10-Institution F

Proband 11-Institution F

Proband 12-Institution F

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 1	
A3) Institution:	
Institution A	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 1	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
1, Kategorie 1	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
Schulen, Heilpädagogische Schulen	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 1	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	

-

A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)

-Diverse Schulinterne Weiterbildungen: von der Stiftung Kind & Autismus zum Thema Autismus (PECS, sozial-kommunikative Kompetenzen, Elternarbeit), von Anita Portmann zu Gebärdenunterstützter Kommunikation, von der fst zum Thema iPad in der Sonderschule, Kern- und Randwortschatz von Ana Holenstein aus der HPS Bern

-Metatalk & Metacom von Anette Kitzinger bei fst

-UK in der Logopädie bei active communication

-Workshop bei Gail van Tatenhove: UK-Förderung macht Spass, bei fst

-Verschiedene Workshops am UK Symposium 2014 & 2016

-1 Mal im Jahr Weiterbildung organisiert durch das UK Netzwerk Zentralschweiz

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorpraktikum ▪ Praktikum während der Uni ▪ Learning by doing, vieles selber angeeignet und natürlich auch durch Weiterbildung
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil C.	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schwere Spracherwerbsstörungen (dann mit Piktogrammen, Gebärden) 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG) -Gebärdensammlung von Anita Portmann	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manualseystem (PMS)	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS): Als Zusatz, wenn bei Anita Portmann eine wichtige Gebärde fehlt 	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmappchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boardmaker 	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunikationsordner (PECS Ordner) 	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Big Points waren mal im Einsatz, im Moment aber nicht 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Schüler mit Trisomie 21 haben einen Novachat mit Logofoxx 50. 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?

Direkte Selektion

Indirekte Selektion

durch Finger,
Fuss, Auge
oder Kopf

mit Zeigestock,
Lichtstrahl, Trackball,
Maus, Kopfmaus,
Joystick oder
Fingerföhrtaster

B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)

- Wenig Fortschritte in der Lautsprache
- vorhandene Hilfsmittel reichen nicht mehr (z.B. PECS oder Gebärden), da das Kind mehr mitteilen möchte als die Möglichkeiten zulassen
-

B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?

- Die Lehrpersonen ziehen mit, wenn wir dies auf meine Initiative hin besprechen.

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Newsletter fst oder active communication ▪ Ich suche selber, beim Zentrum für Kinder, bei fst, bei active communication oder bei Ausbildungsinstitutionen im Internet. Es dürfte mehr Weiterbildungen geben zu diesem Thema! Auch bei active communication und fst gibt es weniger Kurse als auch schon. 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infobrett ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 	

C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jedes Jahr! Siehe Punkt A9. Deshalb ist das Team „up to date,, und kennt TEACCH und PECS. Unser Schulhaus ist voller Boardmakerpiktogrammen und die Lehrpersonen wenden Gebärden an. UK ist an unserer Schule sehr wichtig.

C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:

C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:

- Ich habe viele autistische Kinder in der Therapie und arbeite im Moment am meisten mit PECS. Ich fände es toll, wenn auch Früherzieherinnen oder Logopädinnen im Frühbereich das vermehrt kennen und anwenden würden, damit die Kinder nicht erst an der Schule mit 5 oder 6 Jahren PECS anwenden lernen. Das könnte bereits früher passieren.
- Die ISAAC Zeitschrift „Unterstützte Kommunikation“ erscheint ca. 3 Mal im Jahr und hat viele aktuelle Infos zum Thema UK. Wir haben sie abonniert für die Schule.

C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was UK anbelangt?

- Die Dozentin hat zwar inzwischen gewechselt, unsere Vorlesung zu diesem Thema war damals aber sehr dürftig.

TEIL D: FC

FC= „facilitated communication“ („Gestützte Kommunikation“ oder „Gestütztes Schreiben“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vom hören sagen ▪ Literatur ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	ja Wieso?
	nein Ich finde es zu wenig spontan und zu personengebunden. Zudem traue ich der gestützten Kommunikation nicht.
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil E.

D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?		Max. 1x/Woche	2-3x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?

-
-
-

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC?
(welche Symptomatik)

-
-
-

D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?

-
-
-

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich sehe kaum Weiterbildungen zum Thema fc. 	
E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein 	
E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich habe mal mit einer Logopädin gesprochen. Auch an ihrer Schule, welche im Bereich Autismus hoch angesehen ist, wird fc nicht angewendet. Ob fc inzwischen veraltet ist, frage ich mich? 	
E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was FC angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein. 	

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:
Es ist sehr wichtig, das Team regelmässig in diesem Bereich weiterzubilden (z.B. durch schulinterne Weiterbildungen).
Eine UK Arbeitsgruppe im Schulhaus finde ich wichtig. So bleibt das Thema verteilt und nicht nur bei der Logopädin. Unsere UK Gruppe besteht aus 2 Logopädinnen und 2 Lehrpersonen. Wir schaffen Material an (z.B. PECS Ordner etc.), erstellen einen Grundwortschatz (Piktogramme & Gebärden) für unsere Schule, stellen neue Materialien vor oder geben dem Team Inputs zum Thema UK (Kernwortschatz, Gebärden).

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm.*

Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training.* New York: Teachers College, Columbia University.

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich <input checked="" type="checkbox"/>
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 4	
A3) Institution:	
Institution B	
A4) Berufserfahrung als Logopäde/Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?):	
Kategorie 5	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
2, Kategorie 1	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
<ul style="list-style-type: none">- Ambulatorium und Sprachheilkindergarten- Logopädischer Dienst- Sprachheilschule	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 2	

A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)

A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)

FC - Strukturkurs
Module im Bereich UK
(PECS, Boardmaker)

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, <u>Weiterbildung,...</u>)	
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen?	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
→ gehen Sie zu Teil C.	
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein Wieso nicht? → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		Max. 1x/Woche	2-3x/Woche <input checked="" type="checkbox"/>
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten/ Woche <input checked="" type="checkbox"/>
		4-6 Patienten/ Woche	Mehr als 6 Patienten/Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre <input checked="" type="checkbox"/>
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus <input checked="" type="checkbox"/>	Cerebralparese	Trisomie 21	<input checked="" type="checkbox"/>
andere:			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden <input checked="" type="checkbox"/>	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG) <input checked="" type="checkbox"/>	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manualseystem (PMS)	andere:	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme) <input checked="" type="checkbox"/>	
Kommunikationstafeln <input checked="" type="checkbox"/>	Kommunikationsmäppchen	Kommunikationsbücher
Fotos <input checked="" type="checkbox"/>	Bilder/ Zeichnungen	Schrift <input checked="" type="checkbox"/>
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? <i>Boardmaker</i> <i>Metacom</i>	andere:	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack ✕	Go-Talk-One
andere:			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere:			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere:	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere:			

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?	
Direkte Selektion	Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerföhrtaster
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)	
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?	

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children") <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System") <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
andere:	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: X a	Weiterbildungsheft / Broschüre: buk FST Netzwerk für ungestützte Kommunikation ^b
Arbeitsplatz:	Berufsfachverband:
andere:	

C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)

C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:

C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was UK angeht?
Kann ich nicht beurteilen, als ich meine Ausbildung abschloss UK kein Thema. was

TEIL D: FC

FC= „facilitated communication“ („Gestützte Kommunikation“ oder „Gestütztes Schreiben“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...) <i>Schulinterne WB</i>	
D1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen?	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
→ gehen Sie zu Teil E.	
Bemerkungen:	

D2) Benutzen Sie FC?			
ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein		
	Wieso nicht?		
	→ gehen Sie zu Teil E.		
D2.1) Wenn ja:	<i>im Moment mit keinem Schüler</i>		
Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?	Max. 1x/Woche	2-3x/Woche	
	4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche	
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?	1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche	
	4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche	
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre <input checked="" type="checkbox"/>

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus <input checked="" type="checkbox"/>	Cerebralparese <input checked="" type="checkbox"/>	Trisomie 21
andere:		

D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand X	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung X	Ärmel- oder Ellbogen- unterstützung X	Oberarmunterstützung
Schulterdruck X	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil:		
D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?		
je nach Sicherheit des Schreibenden. Ich beginne mit statischer Stütze und nehme die Stütze immer mehr zurück.		
D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC? (welche Symptomatik)		
ich biete mehrere Bereiche / Arten von HK an und entscheide mich für die Methode mit der stärksten Resonanz beim Schreiben.		
D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?		
das ist meistens ein Teamentscheid (Wolungruppe, Lehrstuhlinnen, andere Therapeuten Eltern)		

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet:	Weiterbildungsheft / Broschüre: <i>ISAAC - Bulletin</i>
Arbeitsplatz: <i>X</i>	Berufsfachverband:
andere:	

E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)
<i>Nein, aktuell nicht mehr.</i>

E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:
<i>Da über FC sehr kontrovers geurteilt wird und jederzeit Gefahr von Manipulation besteht, wird die Methode an unserer Schule nur noch sehr vereinzelt eingesetzt.</i>

E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was FC angeht?

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:

Ich arbeite als Logopädin am HPZ vor allem mit Schülern, die sich mit Lautsprache ausdrücken können. Schwer-
mehrfach behinderte Schüler werden vorwiegend von Heil-
pädagoginnen mit Zusatzausbildungen im Bereich
UK und FC betreut. Diese Kolleginnen arbeiten mit
ihren Schülern auch vermehrt mit elektronischen
Kommunikationshilfen.

Ich bin deshalb wohl nicht ganz die richtige Ansprech-
person für ihre Arbeit.

Ich hoffe aber trotzdem, dass ich ein wenig helfen konnte
und wünsche ihnen viel Erfolg beim Abschluss und später
Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit
genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben. viel Freude
in der Arbeit.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 1	
A3) Institution:	
Institution C	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 1	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
1, Kategorie 1	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 1	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
-	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	
- UK Symposium in Olten	

- Diverse Weiterbildungen unter dem UK Netzwerk Zentralschweiz (z.B. PECS)
- Tagungen an der HfH in Zürich zum Thema Behinderung

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V.a. durch das (damals obligatorische) Vorpraktikum vor dem Studium an einer HPS ▪ Das Studium hat damals nur einen kleinen Teil abgedeckt
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen?	<p>Ja</p> <p>Es hilft den SchülerInnen, sich besser mitzuteilen, wenn es über die Lautsprache (noch) nicht möglich ist. Ich könnte es mir z.B. nicht mehr vorstellen, ohne Gebärden zu arbeiten. Oftmals blühen die SchülerInnen richtig auf, sobald sie diese Angebote bekommen und es ihnen vorher nicht möglich war, ihre Bedürfnisse einigermaßen kundzutun.</p> <p>Visuelle Hilfen nach TEACCH erleichtern es den SchülerInnen, sich besser an Regeln u. Strukturen zu halten und sich besser im Alltag orientieren zu können.</p>

→ gehen Sie zu Teil C.	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS) ⇒ Als Ergänzung zu den Gebärden nach Anita Portmann	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützte Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manuallsystem (PMS)	andere: ▪ Gebärdenunderstützte Kommunikation (nach Anita Portmann) ▪	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmäppchen	Kommunikationsbücher
Fotos/Fotoordner	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? ▪ Boardmaker, mit Ergänzungen von Metacom ▪	andere: ▪ ▪ ▪ ▪	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BigPoint ▪ Big-Mack 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere:	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ iPad mit MetaTalk-app, Playboard - App ▪ 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 			

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?		
Direkte Selektion		Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerföhrtaster	
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenig, keine, schwerverständliche Lautsprache ▪ Kommunikationsbedürfnis ▪ Gutes Sprachverständnis ▪ Kind erkennt Piktos (hat Symbolverständnis) und Fotos ▪ 		
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Beratung der Hilfsmittelfirmen FST oder Active Communication ▪ Poster von Irene Leber (Kommunikation einschätzen u. unterstützen) 		

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ BUK (Büro für Unterstützte Kommunikation); deren Flyer ▪ Infos durch Active Communication ▪ Infos od. Angebote durch das UK-Netzwerk Zentralschweiz 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leider zu wenig! 1x pro Jahr eine Weiterbildung zu einem UK-Thema wäre Pflicht, finde ich, da so viele SchülerInnen in ihrer Kommunikation eingeschränkt sind. 	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	

-
-

C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was UK anbelangt?

- Als ich die Ausbildung gemacht habe, war der Bereich dürftig abgedeckt. Es braucht einfach jemand, der in dem Bereich Erfahrung hat oder zumindest Gastreferenten (mit Videobeispielen) mit Erfahrung (und Kommunikationshilfsmittel mitbringen, zeigen, ausprobieren).

TEIL D: FC

FC= „*facilitated communication*“ („*Gestützte Kommunikation*“ oder „*Gestütztes Schreiben*“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berufspraktikum an einer HPS ▪ Beratung für einen autist. Schüler ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	<p>ja</p> <p>Wieso?</p>
	<p>nein</p> <p>Wieso nicht? Bei uns wurde einmal eine Beratung für einen Schüler durchgeführt. Nach einer Demonstration mit dem Schüler (welche nicht klappte), hatte ich nicht den Eindruck, dass der Schüler tatsächlich die Fähigkeiten besitzt, Wörter zu schreiben.</p> <p>Auch im Praktikum war ich nicht überzeugt: Die Kontrollen (nur der Schüler sieht es, Logop. nicht), stimmte es nie überein. Wenn die Logop. gestützte hat, stimmte es wieder..</p>
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	

ja	nein Wieso nicht? Der Schüler soll eigenständig kommunizieren können. FC ist zu sehr personenabhängig. Dies sagt auch die Stiftung Kind & Autismus, diese arbeiten laut meinen Informationen mittlerweile nicht mehr mit fc. → gehen Sie zu Teil E.		
D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?		Max. 1x/Woche	2-3x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung

Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)

Kontakt mit einem anderen Körperteil:

-
-

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?

-
-
-

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC? (welche Symptomatik)

-
-
-

D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?

-
-
-

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none">▪ BUK▪	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none">▪ Zeitschrift für Unterstützte Kommunikation▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none">▪▪	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none">▪▪
andere: <ul style="list-style-type: none">▪▪	

E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)
<ul style="list-style-type: none">▪▪

E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:
<ul style="list-style-type: none">▪▪

E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was FC angeht?
<ul style="list-style-type: none">▪

▪

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 3	
A3) Institution:	
Institution E	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 2	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
1, Kategorie 2	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
Heilpädagogische Schulen (körperliche Behinderung, geistige Behinderung, Hör- und Sprachbehinderte)	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 2	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
Matura	

A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)

Bobath-Ausbildung mit Input über UK

Logopädie bei geistigbehinderten Kindern SAL

Einsatz von Ipad im Bereich UK FST

Dynavox-Kurs der Active Communication

UK-Symposium Olten 2014 und 2016

UK-Kongress Dortmund 2015

aktuell BUK Modul 5: Handlungsplanung in UK

schulintern: UK-Einführungen, TEACCH, PECS

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studium (Diplomarbeit) ▪ Bobath-Weiterbildung NDT ▪ Weiterbildung
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil C.	ja Wieso? Die Kommunikationsförderung in allen Modalitäten macht sehr Sinn, v.a. bei komplexen Kommunikationsstörungen
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (kognitiv behinderte) Kinder im vor- und frühsprachlichen Bereich und Kinder mit sehr komplexen Spracherwerbsstörungen ▪ 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manuellsystem (PMS)	andere: ▪ ▪	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmäppchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? ▪ Boardmaker ▪ Metacom ▪	andere: ▪ ▪ ▪ ▪	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ipad mit App Go Talk Now ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ipad mit MetatalkDe ▪ 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?	
Direkte Selektion	Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerföhrtaster
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ elektronische Kommunikationshilfe v.a. bei Lautsprachlosigkeit / bei Dysarthrie (wenn symbolische Stufe erreicht) ▪ allg. UK-Hilfsmittel zur Anregung der Kommunikation (Körpersprache/Bildsprache/Lautsprachersatz) bei Kindern im vor- und frühsprachlichen Bereich und bei sehr komplexen Spracherwerbsstörungen <ul style="list-style-type: none"> ➤ UK-Hilfsmittel kommen zur Unterstützung des Kommunikationsaufbaus an der Institution E eigentlich immer zum Einsatz. 	
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abklärung oft mit Logokollegin zusammen (4-Augenprinzip) (mithilfe Poster von Irene Leber und anderen hilfreichen Beobachtungsinstrumenten) ▪ ggf. Active Communication bei der Entscheidung für eine elektronische Kommunikationshilfe 	

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ BUK/FHNW ▪ Active Communication ▪ www.logopaedie.ch 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitschrift Unterstützte Kommunikation ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsgruppe UK ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ UK-Netzwerk Zentralschweiz ▪ 	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ja, jährlich UK-Einführungen und einen UK-Input durch die Arbeitsgruppe UK, die ich leite ▪ UK-Infos 4x im Jahr schriftlich 	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was UK angeht?	

- Ja, UK wurde vor 2000 wenig thematisiert

-

TEIL D: FC

FC= „facilitated communication“ („Gestützte Kommunikation“ oder „Gestütztes Schreiben“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bobath-Ausbildung ▪ Praktikum in der Rodtegg Luzern ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	ja, aber nur in besonderen Fällen Wieso? Abhängigkeit der Person mit UK-Bedarf von der stützenden Person), hohe Professionalität wichtig
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	
ja	<p style="background-color: #cccccc;">nein</p> <p>Wieso nicht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ich habe keine Ausbildung in diesem Bereich ▪

	→ gehen Sie zu Teil E.		
D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?	Max. 1x/Woche	2-3x/Woche	
	4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche	
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?	1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche	
	4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche	
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil:		

<ul style="list-style-type: none">▪▪
D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?
<ul style="list-style-type: none">▪▪▪

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC? (welche Symptomatik)
<ul style="list-style-type: none">▪▪▪
D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?
<ul style="list-style-type: none">▪▪▪

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
gleiche Antworten wie oben... FC ist aber wenig Thema.	
Internet:	Weiterbildungsheft / Broschüre:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz:	Berufsfachverband:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nein ▪ 	
E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was FC angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nein 	

▪

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 1	
A3) Institution:	
Institution E	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 1	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
2, Kategorie 2	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
Heim	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 1	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
keine	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	
Bis jetzt noch keine UK-spezifische	

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studium ▪ Tägliche Anwendung und Arbeit ▪ Vorpraktikum
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil C.	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja:		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei Kindern mit geistiger Behinderung ▪ 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manuallsystem (PMS)	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmäppchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	
Welche (Metacom..)? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boardmaker ▪ ▪ 		

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive Wall ▪ 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere:	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ipad mit Compass App ▪ 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 			

▪

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?	
Direkte Selektion	Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerföhrtaster
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn körpereigene Kommunikationsmöglichkeiten nicht ausreichend funktionieren (Gebärden und Lautsprache), wenn Tafeln und Talker nicht mehr ausreichen, bzw. deren Potential ausgeschöpft wurde ▪ ▪ 	
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitskollege → UK Beratung, Irene Leber Plakat, Checkliste Anschaffung elektronischer Kommunikationshilfsmittel ▪ SAHB Logopädin trägt mit bei der Entscheidung (Kostenübernahme IV) ▪ 	

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Website vom Verband DLV ▪ 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HfH ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ UK-Arbeitsgruppe ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per Post/per Mail ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durch eigene Recherchen im Internet ▪ UK-Netzwerk der Zentralschweiz 	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ja: Unsere Arbeitsgruppe UK macht im Frühling einen UK-Input zum Thema Modelieren mit UK ▪ 	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was UK angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein, Vertiefungsarbeit für die Anwendung ist aber immer notwendig und 	

wichtig.

-

TEIL D: FC

FC= „facilitated communication“ („Gestützte Kommunikation“ oder „Gestütztes Schreiben“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studium ▪ Arbeitsplatz ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	
ja	<p style="background-color: #ffff00; display: inline-block; padding: 2px;">nein</p> Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich habe selber keine Klienten, die darauf ansprechen (Buchstabenkenntnis etc) ▪ Ich kenne es zu wenig

→ gehen Sie zu Teil E.			
D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?		Max. 1x/Woche	2-3x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 		

-

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?

-
-
-

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC?
(welche Symptomatik)

-
-
-

D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?

-
-
-

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ (siehe C1) ▪ 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein ▪ 	
E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was FC angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jein: Nach Interesse muss man sich Wissen selber noch aneignen! ▪ 	

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:
Ich finde diese Umfrage interessant und lässt einem seine Methoden und Arbeitsweisen mit UK überdenken und durchdenken.

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 2	
A3) Institution:	
Institution F	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 2	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
1, Kategorie 2	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
Logopädischer Dienst	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 2	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
Lizentiat in Heilpädagogik, Pädagogik und Pädagogischer Psychologie	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	

Diverse Weiterbildungen zu UK-Themen, Einführung TEACCH, interne Weiterbildung zu FC

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja:		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverse andere Behinderungsformen – immer im Rahmen einer Körperbehinderung ▪ 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manuellsystem (PMS)	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Blickkontakt, Mimik, Gestik ▪ Zeigen 	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmäppchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boardmaker/PCS ▪ Metacom ▪ Weitere Symbolsammlungen 	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alternativen zu Step-by-Step wie Sound Shuffle, Tasten mit Step-by-Step-Funktion auf Tablets ▪ Alternativen zu BigMack wie Big Points etc. 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ablaufplaner ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motion Tablet mit diverser Software, z. B. SD pro, the Grid ▪ 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21

andere:

-

-

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?

Direkte Selektion

Indirekte Selektion

durch Finger , Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus , Kopfmaus , Joystick oder Fingerföhrftaster
---	--

B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)

- Sehr individuell, abhängig von den Voraussetzungen und Möglichkeiten des/der KlientInnen
- Keine oder nur schwer-/bzw. unverständliche Lautsprache, aber Möglichkeiten/Potential im Umgang mit einer elektronischen Kommunikationshilfe
-

B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?

- Team (Logopädie-Team und interdisziplinäres Team/Bezugspersonen des/der KlientIn)
- Eltern/Bezugspersonen
- BeraterInnen der Hilfsmittellieferanten
- Instrumente für die Diagnostik (Plakat von Irene Leber, Bögen von Boenisch/Sachse u.a.)

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
<p>Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilfsmittellieferanten FST und Active Communication per Mail oder auf Websites ▪ 	<p>Weiterbildungsheft / Broschüre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Broschüren von BUK, ISAAC, HfH, PH, Zentrum für kleine Kinder etc. ▪ Active Communication, FST
<p>Arbeitsplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Team, teilweise via Institution ▪ 	<p>Berufsfachverband:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teilweise DLV ▪
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ja, obligatorische Einführung in die UK für alle Mitarbeitenden ▪ Spezifische Weiterbildungen mit internen oder externen ReferentInnen zu ausgewählten UK-Themen 	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einsatz von UK im Alltag ist immer sehr individuell – die Wahl von Hilfsmitteln und Methoden ist immer abhängig von vielen verschiedenen Faktoren „rund um die/den KlientIn (Voraussetzungen, Möglichkeiten, Bedürfnisse, Umfeld...)“ ▪ Gibt in der Institution F ein UK-Konzept und eine ständige Fachgruppe UK, die sich für die Anwendung und Verankerung der UK in der Institution 	

C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was UK anbelangt?

- Kenne das aktuelle Curriculum der Ausbildungsstätten zu wenig genau, um dies zu beurteilen. Meiner Ansicht nach ist UK aber noch zu wenig Thema in der Grundausbildung
- Methoden der UK können sehr vielseitig für die Kommunikations- und Sprachförderung eingesetzt werden (nicht nur für die „Klassische UK-Zielgruppe). Deshalb wäre eine differenziertere Beschäftigung damit in der Grundausbildung sinnvoll und hilfreich.

TEIL D: FC

FC= „*facilitated communication*“ („*Gestützte Kommunikation*“ oder „*Gestütztes Schreiben*“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Info während des Studiums ▪ Aus dem Berufsalltag, von anderen MitarbeiterInnen ▪ Nur interne Info-Weiterbildung besucht
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	ja Wieso? Wenn angezeigt und einzige mögliche Kommunikationsform und nach einer Einführung
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen: FC gilt ja nach wie vor als umstrittene Methode. Inzwischen sind auch zwei verschiedene FC-Methoden in Gebrauch. Die Anwendung muss auch genau reflektiert und überlegt werden. Da auch nicht „einfach mal ausprobiert“ werden kann oder soll sind wohl die Hürden recht hoch...	

D2) Benutzen Sie FC?			
ja	<p>nein</p> <p>Wieso nicht?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habe zurzeit keine KlientInnen, die mittels FC kommunizieren • Ist keine Methode, die sich „zum Ausprobieren“ eignet. Braucht fundierte Einführung und Anleitung • <p>→ gehen Sie zu Teil E.</p>		
D2.1) Wenn ja:		Max. 1x/Woche	2-3x/Woche
Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
<p>andere: Gibt Konzept zur Anwendung/Umsetzung von FC in der Institution F. In der Institution F kann FC in Erwägung gezogen werden, wenn alle anderen Kommunikationsmethoden nicht zielführend und möglich sind. Sind auch andere Kommunikationsmethoden möglich, sollen diese weiterentwickelt werden.</p> <p>▪</p>		

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogen- unterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil: <ul style="list-style-type: none"> • • 		
D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 		
D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC? (welche Symptomatik)		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn keine andere Möglichkeit zur Kommunikation besteht. ▪ ▪ 		
D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logoteam, interdisziplinäres Team ▪ Ist in Institution F Entscheid im Austausch auch mit Koordinationsperson des 		

Kindes.

-

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet:	Weiterbildungsheft / Broschüre:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wer danach sucht, wird fündig ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wenig ▪
Arbeitsplatz:	Berufsfachverband:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interne Weiterbildung wird von Zeit zu Zeit und nach Bedarf angeboten und durchgeführt. ▪ Tagungen zu UK-Themen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wenig ▪
andere:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siehe oben: Interne Weiterbildung wird von Zeit zu Zeit und nach Bedarf angeboten und durchgeführt. ▪ ▪ 	
E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siehe Bemerkungen oben ▪ 	
E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was	

FC anbelangt?

- FC ist – soviel ich weiss – nur am Rande Thema (Infos, dass es diese Kommunikationsmethode gibt und was sie beinhaltet, Info über Kritik an der Methode). Da aber die Anwendung von FC in jedem Fall eine fundierte und umfassendere Einführung/Anleitung/Weiterbildung braucht, ist dies aus meiner Sicht ausreichend so. Wer FC im Berufsalltag anwenden möchte, muss sich in diesem Bereich sowieso weiterbilden und vertiefen – unabhängig vom Vorwissen aus dem Studium.

-

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:
Die Häufigkeit der Anwendung von UK aktuell im Berufsalltag ist natürlich stark abhängig vom aktuellen Arbeitspensum sowie auch von den aktuellen KlientInnen und KlientInnen. In diesem Sinne sind diese Zahlen nur bedingt aussagekräftig.

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 2	
A3) Institution:	
Institution F	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 2	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
1, Kategorie 2	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
Schuldienst	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 2	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
Entwicklungsneurologische Therapie nach Bobath	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	
Grundkurs Gestützte Kommunikation (FC-Zentrum Zürich)	

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uni ▪ Schlusspraktikum in Institution F ▪ Arbeitsalltag in Institution F ▪ Diverse Weiterbildungen
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen?	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
→ gehen Sie zu Teil C.	
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geistige Behinderung ▪ Gehörlosigkeit ▪ Mosaik-Trisomie ▪ Cri du Chat 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manuellsystem (PMS)	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmappchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boardmaker ▪ Metacom ▪ 	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motion ▪ „Go Talk Now“-App (ipad) 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Grid Player“-App (ipad) ▪ 			

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?	
Direkte Selektion	Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerführtaster
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn die „einfache“ Kommunikation mit Symboltafeln oder Gebärden nicht mehr ausreicht, das Kind mehr sagen kann und will ▪ ▪ 	
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teamkolleginnen (Logopädie), Heilpädagoginnen (Schule) ▪ Eltern ▪ FST, active communication 	

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Active communication ▪ FST 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ buk ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infos per Mail ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bobath-Logopädinnen ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infoveranstaltung für neue Mitarbeitende zum Thema UK ▪ Unregelmässige Veranstaltungen von der FST, active communication oder Gebärden nach Anita Portmann 	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was UK angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Theorie ist zwar vorhanden, jedoch noch wenig Vorstellung, wie UK im 	

konkreten Alltag funktionieren soll, UK gibt es nicht nur in Sonderschulen, wegen der Integration müssen sich auch die Schuldienste mit diesem Thema auseinandersetzen

-

TEIL D: FC

FC= „*facilitated communication*“ („*Gestützte Kommunikation*“ oder „*Gestütztes Schreiben*“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grundkurs Gestützte Kommunikation am FC-Zentrum in Zürich ▪ ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪

→ gehen Sie zu Teil E.			
D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?		Max. 1x/Woche	2-3x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 		

-

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?

- Tagesform des Nutzers
- Trägt der FC-Nutzer sein Korsett? (ohne Korsett mehr Stütze nötig)
-

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC?
(welche Symptomatik)

- Wenn keine andere Kommunikationsmethode greift
- Typisches Tippen am Ort, Stütze ausprobiert und herausgefunden, dass dann das Zeigen gezielt möglich ist
-

D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?

- Teamkolleginnen (Logopädie)
- Andere Fachpersonen, die auch stützen können
-

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Homepage efc-schweiz.ch ▪ Newsletter efc ▪ fc-netz.de 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	

E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein, nicht mehr. Früher machte ich eine kleine Infoveranstaltung. Neue Stützpersonen werden direkt von einer Person der Institution F angeleitet. ▪

E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit neuen Kindern stützen wir nur noch am Ellbogen, so wie es das efc-schweiz lehrt. Ziel dabei ist, gezielt auf Symbole zu zeigen. Das Schreiben ist zweitrangig geworden, weil es immer wieder zu Missverständnissen und Diskussionen kommt... ▪

E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was FC anbelangt?

- Kann ich nicht sagen. Eine kurze Info im Rahmen von UK reicht aus. Man darf die Methode nicht überbewerten. Diese Methode sollte man nur anwenden, wenn keine andere funktioniert.

-

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 4	
A3) Institution:	
Institution F	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 4	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
2, Kategorie 2	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
Kinderheim, Ambi	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 4	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
Primarlehrerin, Bobath-Lehrtherapeutin	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	
UK, TEACCH-Einführung, ASS-Weiterbildungen, FC-Einführung, Taktkin, früher	

Bliss, u.v.m.

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vom Arbeitsplatz, learning by doing ▪ Viele Weiterbildungen, Tagungen , Symposien, Kurse etc. ▪ Fachliteratur, Webinare bei Prentke Romich ▪ Kollegialer Austausch
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen?	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
→ gehen Sie zu Teil C.	

Bemerkungen:

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Viele verschiedene Körperbehinderungen mit stark eingeschränkter oder fehlender Lautsprache ▪ Um Lautsprache anzubahnen z.B: bei Morbus möbius, Down Syndrom 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manuellsystem (PMS)	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeigen, Stützen ▪ Körperreaktionen, Lautreaktionen beobachten ▪ Blickkontakt, Mimik, Gestik 	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln Kommunikationsfenster	Kommunikationsmäppchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boardmaker/PCS ▪ Metacom ▪ Symbolsticks ▪ Weitere Symbolsammlungen 	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotos ▪ Zeichnungen ▪ Bilder aus Internet ▪ 	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Billigere Versionen von Tastern, Step by Step, Touchscreen, ▪ Any book reader 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prox Talker ▪ Fingerführaster 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motion Tablet mit diverser Software, z. B. SD pro, the Grid ▪ Nova Chat mit LogoFoXX ▪ Grid Player mit The Grid ▪ Einige mit Augensteuerung 	

B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere: <ul style="list-style-type: none">▪▪			

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?	
Direkte Selektion	Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerföhrtaster
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Symptomatik: fehlende oder minimale Lautsprache ▪ Kind zeigt an, dass es einen Output braucht ▪ Ersichtlich, dass Potential vorhanden 	
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Team, Eltern, Berater der FST oder Active Communication ▪ Abklärung bezüglich UK:(Tabelle von Irene Leber) ▪ Fachgespräche ▪ Gerät von anderem Kind mal ausprobieren 	

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Früher mal Bliss ▪ Kommunikationstafeln, -ordner ▪ Spiele 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
<p>Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ FST ▪ Active Communication ▪ Prentke Romich ▪ PluspunktZentrum ▪ UK-Symposium 	<p>Weiterbildungsheft / Broschüre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BUK ▪ ISAAC ▪ HfH ▪ PH ▪ Zentrum für kleine Kinder
<p>Arbeitsplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teamsitzung ▪ Aushang 	<p>Berufsfachverband:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DLV ▪ Luzerner Logopädieverband ▪ NDTSwiss: BobathLogos
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IWB: (interne Weiterbildung) Thema UK ▪ IWB: Thema Rett-Syndrom ▪ Auswärtige Referenten zu diversen UK-Themen 	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Institution F hat ein UK-Konzept und eine UK Fachgruppe ▪ 	

- UK ist immer ein Themenfeld bei der wöchentlichen Logositzung gewidmet
- UK ist so individuell wie jedes Kind, das UK braucht
- Sehr oft müssen die „fertigen“ Programme stark bearbeitet und angepasst werden
- UK kann nur im Team und zusammen mit den Eltern gelingen

C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was UK angeht?

- Das Gebiet ist so gross, dass es in der Grundausbildung nur Sinn macht einen Überblick zu bekommen. Dann muss man, wenn man in diesem Feld arbeitet, sich dieses Wissen aneignen. Möglichkeiten dazu gibt es genug.
- Meine Praktikantinnen wissen jeweils sehr wenig über UK, können sich aber im Praktikum einen guten Überblick erarbeiten

TEIL D: FC

FC= „*facilitated communication*“ („*Gestützte Kommunikation*“ oder „*Gestütztes Schreiben*“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung, Team..)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪

→ gehen Sie zu Teil E.			
D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?		Max. 1x/Woche	2-3x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autismus und Körperbehinderung ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kopf 		

-

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?

- Wenn gar nicht anderes geht
-
-

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC?
(welche Symptomatik)

- Kind kann seine Hände allein nicht gezielt einsetzen
-
-

D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?

- Entscheide selber, bespreche es aber im Team
-
-

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ efc ▪ 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efc, buk
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ IWB ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nein ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ja, von Zeit zu Zeit, je nach Bedarf (alle 1-3 Jahre) ▪ 	
E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wird sehr umstritten diskutiert. Auch in unserer Institution können nicht alle dahinterstehen. Aber für einige Kinder ist es die einzige Output-Möglichkeit ▪ Das enge „FC“ ist halt sehr stark auf Personen fixiert 	
E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was FC angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein. Man muss nur wissen, was es ist. 	

▪

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:
Ich arbeite ein Teilpensum. Etwa die Hälfte sind UK-Kinder. Das kann aber von Jahr zu Jahr variieren.

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 1	
A3) Institution:	
Institution F	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 1	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
1, Kategorie 1	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
Heilpädagogische Schulen	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 1	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorpraktikum in Institution F ▪ ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen?	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
→ gehen Sie zu Teil C.	
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverse Syndrome, z.B. Cris-du-Chat ▪ 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manuellsystem (PMS)	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmäppchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boardmaker ▪ MetaCom ▪ 	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Big Point ▪ 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro Dynavox Compass App	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boardmaker with Speaking Dynamically Pro ▪ Grid2 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 			

▪

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?	
Direkte Selektion	Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerführtaster
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn das Kinder/ der Jugendliche bei relativ gutem Sprachverständnis und Mitteilungsbedürfnis Mühe mit dem Output hat. ▪ ▪ 	
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Logo-Team ▪ Das interdisziplinäre Team (andere TherapeutInnen und HeilpädagogInnen, ...) ▪ Die Erziehungsberechtigten 	

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TimeTimer ▪ AnyBook Reader ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none">▪▪	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none">▪▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none">▪▪	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none">▪ UK-Netzwerk Zentralschweiz▪
andere: <ul style="list-style-type: none">▪▪	

C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)
<ul style="list-style-type: none">▪ Einführung für neue MA▪

C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:
<ul style="list-style-type: none">▪▪

C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was UK angeht?
<ul style="list-style-type: none">▪ Allgemein viel zu wenig Vorlesungen/ Kurse zum Thema UK. Es gibt nur wenige und oberflächliche Infos zum Thema UK.

▪

TEIL D: FC

FC= „facilitated communication“ („Gestützte Kommunikation“ oder „Gestütztes Schreiben“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorpraktikum in Institution F ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> • • → gehen Sie zu Teil E.

D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?	Max. 1x/Woche	2-3x/Woche	
	4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche	
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?	1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche	
	4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche	
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kleefstra-Syndrom ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?

- Ob der Impuls stark und gezielt genug ist
-

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC?
(welche Symptomatik)

- Wenn alle anderen Versuche, Kommunikation anzubahnen fehlschlagen (Gebärden, Piktos, Talker, ...) und dazu noch Verhaltensauffälligkeiten auftreten
-
-
-

D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?

- Das Team
-
-

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitskolleginnen ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was FC anbelangt?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ An der Schule 1 stellte damals die Dozentin die Methode vor, indem sie einleitete „Die Folgende Methode ist schlecht und nicht zu empfehlen...“, 	

bevor sie uns erklärte, was die Methode überhaupt beinhaltet

-

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.

Schriftliche Befragung zum Gebrauch von Unterstützter Kommunikation (UK) und Gestützter Kommunikation (FC) an Sonderschulen im Kanton Luzern

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meinen Fragebogen auszufüllen.

Schwerpunkt dieser Befragung sind Ihre Erfahrungen mit UK und FC. Ziel dieser Arbeit ist es, den aktuellen Stand an Sonderschulen im Kanton Luzern zu erfassen.

Alle Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Gerne bitte ich Sie den Fragebogen bis am Freitag den 25.11.16 an mich zurück zu schicken.

Anleitung zur Beantwortung des Fragebogens:

Sie können den Fragebogen elektronisch oder handschriftlich ausfüllen.

Elektronisch:

Markieren Sie das betreffende Feld mit einer Farbe Ihrer Wahl. (das Dokument nach dem Ausfüllen bitte als PDF abspeichern)

Beispiel:

Arbeiten Sie als Logopäde/Logopädin?	
ja	nein

TEIL A: Persönliche Angaben:

A1) Ihr Geschlecht	
männlich	weiblich
A2) Ihr Alter in Jahren:	
Kategorie 3	
A3) Institution:	
Institution F	
A4) Berufserfahrung als Logopäde / Logopädin (Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Logopäde / Logopädin?):	
Kategorie 3	
A5) An welcher Schule haben Sie den Abschluss gemacht und in welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? (z.B. HfH Zürich, 2014)	
1, Kategorie 2	
A6) In welchen Institutionen waren Sie tätig? (ungefähre Anzahl Jahre angeben)	
Spital, Schulen	
A7) Wie viele Jahre arbeiten Sie an einer Sonderschule?	
Kategorie 1	
A8) Was für andere Ausbildungen haben Sie? (z.B. schulische/klinische Heilpädagogik)	
--	
A9) Welche Weiterbildungen im Bereich UK/FC haben Sie besucht? (z.B. TEACCH)	

Multimodale Kommunikation (buk-Kurs)

TEIL B: UK

UK= *Unterstützte Kommunikation* (aus dem Englischen AAC= *Augmentative and Alternative Communication*, was übersetzt "ergänzende und ersetzende Kommunikation" bedeutet).

„Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mittels alternativer und ergänzender Kommunikationsformen" (Braun / Orth 2007, S. 67).

B1) Kennen Sie UK?	
ja	nein
B1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie UK? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsalltag ▪ Literatur ▪ Weiterbildung
B1.2) Wenn nein: Würden Sie UK nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil C.	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	

B2) Benutzen Sie UK?			
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil C.		
B2.1) Wenn ja:		Max. 1x/Woche	2-3 x/Woche
Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit UK?		4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche
B2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit UK?		1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche
		4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche
B3) Wie lange arbeiten Sie mit UK?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre
B4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit UK?			
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21	
andere:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			

B5) Welche UK benutzen Sie?		
B5.1) Körpereigene Kommunikationsformen:		
Basale Stimulation	Basale Kommunikation	
Musikbasierte Kommunikation		
Taktiler Gebärden	Deutsche Gebärdensprache (DGS)	
Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) oder Lautunterstützende Gebärden (LUG)	Fingeralphabet (FA)	
Phonembestimmtes Manualseystem (PMS)	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
B5.2) Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen:		
Realgegenstände, Miniaturobjekte, Bezugsobjekte (tastbare 3D-Systeme)	Bilder, Symbole, Schrift (2D-Systeme)	
Kommunikationstafeln	Kommunikationsmappchen	Kommunikationsbücher
Fotos	Bilder/ Zeichnungen	Schrift
Piktogramme/ Symbole Welche (Metacom..)? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

B5.3) Elektronische Kommunikationshilfen			
B5.3 a) "Sprechende Tasten"			
Smooth Talker	Little Step-by-Step	Big-Mack	Go-Talk-One
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 b) Geräte mit statischer Oberfläche			
GoTalk	SuperTalker	Tobii S32	Boardmaker Activity Pad
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
B5.3 c) Geräte mit dynamischem Display			
DynaVox M3, DynaVox V, DynaVox Maestro	LightTalker	Jive!	
Tobii C	Small- bis EcoTalker	andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
B5.3 d) Geräte mit ausschliesslich Schriftspracheingabe - "sprechende Schreibmaschinen"			
LightWriter	SpeakOut	Allora	SPOK21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			

B6) Mit welchen Ansteuerungshilfen und Selektionstechniken arbeiten Sie (Ihre UK-Nutzer)?	
Direkte Selektion	Indirekte Selektion
durch Finger, Fuss, Auge oder Kopf	mit Zeigestock, Lichtstrahl, Trackball, Maus, Kopfmaus, Joystick oder Fingerföhrtaster
B7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für eine (elektronische) Kommunikationshilfe? (welche Symptomatik)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschätzung der kommunikativen Möglichkeiten nach I.Leber ▪ ▪ 	
B8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid für eine (elektronische) Kommunikationshilfe?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ FST/Active ▪ Erfahrene Fachpersonen des Logoteams ▪ 	

B9) Welche der folgenden Hilfsmittel / Methoden wenden Sie an oder haben Sie bereits angewendet?	
<p>TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children")</p> <p>- strukturiertes Unterrichten und Visualisierung als Unterstützung (beim Lernen) von Menschen mit Autismus</p>	<p>PECS ("Picture Exchange Communication System")</p> <p>- Menschen mit Kommunikationsdefiziten wird ermöglicht, selbst Kommunikation zu initiieren.</p>
<p>AAPEP ("Adolescent and Adult PsychoEducational Profile")</p> <p>- für die Förderdiagnostik bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus</p>	<p>COCP ("Communicatieve Ontwikkeling voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatiepartners")</p> <p>- hat die kommunikative Entwicklung von nicht sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern zum Ziel.</p> <p>- COCP versucht durch ein Partnertraining Gelegenheiten zu schaffen, die zu Kommunikation anregen.</p>
<p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	

TEIL C: UK Zusatz

C1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen / Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ buk ▪ FST 	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zirkulationsmappe des Logopeams ▪ 	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema UK? (Bitte ausführen)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ja (Einführung in UK, fc) ▪ 	
C3) Anmerkungen zum bisherigen Abschnitt über UK:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
C4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (zur Logopädin) Lücken, was UK angeht?	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor mehreren Jahren keine UK in Grundausbildung in Schule 1 	

TEIL D: FC

FC= „*facilitated communication*“ („*Gestützte Kommunikation*“ oder „*Gestütztes Schreiben*“)

Bei der Gestützten Kommunikation gibt es einen "Stützer", welcher anhand einer körperlichen Hilfestellung die kommunikationsbeeinträchtigte Person unterstützt.

D1) Kennen Sie FC?	
ja	nein
D1.1) Wenn ja: Woher kennen Sie FC? (Studium, Weiterbildung,...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪
B1.2) Wenn nein: Würden Sie FC nach einer Einführung benutzen? → gehen Sie zu Teil E.	ja Wieso?
	nein Wieso nicht?
Bemerkungen:	
D2) Benutzen Sie FC?	
ja	nein Wieso nicht? <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ → gehen Sie zu Teil E.

D2.1) Wenn ja: Wie oft arbeiten Sie pro Woche mit FC?	Max. 1x/Woche	2-3x/Woche	
	4-6 x/Woche	Mehr als 6x/Woche	
D2.2) Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie pro Woche mit FC?	1 Patient / Woche	2-3 Patienten / Woche	
	4-6 Patienten / Woche	Mehr als 6 Patienten / Woche	
D3) Wie lange arbeiten Sie mit FC?			
1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	Länger als 6 Jahre

D4) Bei welchen Störungsbildern arbeiten Sie mit FC?		
Autismus	Cerebralparese	Trisomie 21
andere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		
D5) Welche Arten der Stützung wenden Sie an?		
Halten der Hand	Halten am Rohr (oder ähnlichem Hilfsmittel)	Handgelenkunterstützung
Unterarmstützung	Ärmel- oder Ellbogenunterstützung	Oberarmunterstützung
Schulterdruck	Schulterberührung	Unabhängig (z.B. Arm auf Tisch)
Kontakt mit einem anderen Körperteil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 		

D6) Anhand welcher Kriterien entscheiden Sie sich für die ausgewählte Unterstützung?

-
-
-

D7) Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie sich für den Gebrauch von FC?
(welche Symptomatik)

-
-
-

D8) Wer hilft Ihnen beim Entscheid zum Gebrauch von FC?

-
-
-

TEIL E: FC Zusatz

E1) Woher bekommen Sie Infos zu Weiterbildungen/Infoveranstaltungen? (Bitte ausführen)	
Internet: <ul style="list-style-type: none">▪▪	Weiterbildungsheft / Broschüre: <ul style="list-style-type: none">▪▪
Arbeitsplatz: <ul style="list-style-type: none">▪▪	Berufsfachverband: <ul style="list-style-type: none">▪▪
andere: <ul style="list-style-type: none">▪▪	

E2) Gibt es in Ihrer Institution interne Weiterbildungen zum Thema FC? (Bitte ausführen)
<ul style="list-style-type: none">▪▪

E3) Anmerkungen zum Abschnitt über FC:
<ul style="list-style-type: none">▪▪

E4) Gibt es (Ihrer Meinung nach) in der Grundausbildung (Logopädie) Lücken, was FC angeht?
<ul style="list-style-type: none">▪▪

TEIL F: Allgemein

F1) Anmerkungen zur gesamten Befragung:

Vielen Dank für Ihre wertvollen Rückmeldungen! Danke, dass Sie sich die Zeit genommen und den Fragebogen bis zum Schluss beantwortet haben.

Quellen:

Teil UK:

Isaac-Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V (Hrsg.). (2013). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (10. Erweiterte Auflage). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Teil FC:

Schützendorf, R. (1997). *Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Deutsche Übersetzung aus dem Original von:

Crossley, R. (1994). *Facilitated Communication Training*. New York: Teachers College, Columbia University.